

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2^eTéléphone : RICHellieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le stalinisme sans Staline</i>	1
<i>La nouvelle baisse des prix en U.R.S.S.</i>	4
<i>Zachariadès est-il liquidé ?</i>	6
<i>La doctrine municipale du communisme</i>	7
<i>Les Mémoires du Président Tanner</i> <i>L'agression soviétique contre la Finlande (1939-1940)</i>	13

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>La situation en Amérique latine</i>	19
--	----

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Le gouvernement de la République démocratique allemande</i>	21
<i>Les contrats collectifs en Roumanie</i>	24
<i>La mort de Staline</i>	25
<i>L'impôt sur les salaires en U.R.S.S.</i>	27

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Tchécoslovaquie</i>	28
------------------------------	----

Le stalinisme sans Staline

LES décisions gouvernementales prises à Moscou et rendues publiques depuis la mort de Staline discréditent devant le grand public le régime odieux instauré par le Secrétaire défunt et justifient pleinement les critiques formulées par les adversaires du communisme soviétique.

En premier lieu, les nouveaux dirigeants ont manifesté leur intention de mettre un terme aux pratiques de tyrannie personnelle en vigueur sous Staline. Savoir s'ils y parviendront, et de manière durable, est une autre affaire. Mais leur intention n'est pas niable, comme le prouvent une série de mesures adoptées d'urgence.

Ils ont commencé par ressusciter l'ancien Politburo du Comité central du Parti, sous le nom de Praesidium, en le composant de dix membres au lieu de vingt-cinq, au mépris des récentes conclusions du 19^e Congrès du Parti tenu sous l'autorité de Staline. Ce Praesidium correspond maintenant à peu près au Politburo tel qu'il existait peu après la disparition de Lénine, mais avec des hommes nouveaux puisque Staline a fait mettre à mort les anciens. On voit, on sent que les dirigeants actuels, après avoir si longtemps tremblé sous Staline, ont la nostalgie du temps de Lénine où le pouvoir était collectif, où les désaccords n'étaient pas tranchés par une balle dans la nuque.

Ils ont restreint de même le nombre des ministères pour en concentrer les fonctions aux

ainsi de chefs réellement responsables et dont les principaux font partie du Praesidium du Comité central, cinq membres de celui-ci constituant d'autre part le Praesidium du Conseil des Ministres. Ainsi voudraient-ils éviter une dualité de pouvoirs, les mêmes hommes passant du plan politique au plan administratif, ou du plan de la décision de principe au plan de l'application pratique.

Ils ont enfin réduit de moitié le secrétariat du Parti (cinq membres au lieu de dix) et pris la précaution de placer à sa tête un dirigeant qui ne fasse pas partie du Conseil des Ministres. Cela revenait à éliminer Malenkov du secrétariat, en lui substituant Khrouchtchev, autre membre du Praesidium du Comité central.

Ils ont ainsi désavoué l'œuvre terminale du 19^e Congrès et par conséquent renié Staline qui en était l'inspirateur. Ils ont en outre manifesté leur volonté de ne plus laisser accaparer le pouvoir par un seul homme, ce qui se traduit dans leur conception de dosages et de contre-poids entre le Praesidium du Comité central, le Praesidium du Conseil des Ministres et le secrétariat du Parti. C'est un blâme rétrospectif implicite mais très net adressé aux mânes de Staline.

Autrement dit, les staliniens se sont empressés de réformer quelque peu le système dont ils faisaient partie en tremblant et de profiter de la mort de leur maître pour en établir un autre

moins despotique, plus normal, étant entendu que les mesures prises ainsi ne profitent qu'aux « sommets » de la hiérarchie soviétique. Si l'interprétation donnée ici est exacte, le pouvoir suprême appartient de nouveau au Praesidium du Comité central, dont le secrétariat sert d'organe d'exécution pour le Parti, et auquel le Praesidium du Conseil des Ministres sert d'organe exécutif dans l'Etat. En pratique, la distinction entre Etat et Parti s'efface la plupart du temps.

Tout cela signifie une répudiation évidente du terrorisme stalinien en tant qu'il s'exerçait dans les « sommets ». Dans quelle mesure la terreur est-elle désormais atténuée, et au bénéfice de quels cercles dirigeants, et pour quelle durée, personne actuellement ne saurait le préciser. Il s'agit d'une transformation en cours et rien ne dit que de telles intentions soient réalisables, dans les conditions totalitaires laissées par Staline.

Mais on a déjà vu mieux, car la nouvelle équipe a ensuite manifesté l'intention d'atténuer aussi la terreur qui pèse sur l'ensemble des populations de l'U.R.S.S. En effet, le décret d'amnistie partielle publié le 28 mars, sans précédent sous ce régime, devrait rendre la liberté à des millions d'individus et rendre espoir à des millions d'autres. Nul ne peut dire comment ce décret sera mis en œuvre et les bonnes raisons ne manquent pas de se méfier. Néanmoins le fait même de la publication en première page dans toute la presse soviétique est d'importance indéniable.

Le texte du décret révèle crûment que le M. V.D. tient sous sa botte quantité de femmes enceintes, de mères de famille, de malades et d'infirmités incurables, de vieillards et de mineurs. Il laisse deviner que très nombreux sont les militaires qui vont être relâchés. Il fait allusion aux crimes et délits d'ordre économique, ce qui doit viser surtout les ouvriers coupables de peccadilles, retards ou manquements à l'ouvrage, déplacements sans autorisation, accidents attribués à de la négligence, etc. Il stipule enfin « la nécessité d'une révision des lois pénales de l'U.R.S.S. ».

Une telle amnistie, suivant d'aussi près la mort de Staline, implique certainement la condamnation des pratiques répressives antérieures et un blâme à la mémoire du tyran responsable. L'intention de réviser la législation pénale indique un désir de normalisation du régime, donc de réduire l'arbitraire. Si le décret est réellement appliqué, le M.V.D. doit perdre une grande partie de sa main-d'œuvre et, d'autre part, bon nombre de son personnel rendu disponible pour l'industrie et l'agriculture.

Comme pour démontrer le sérieux du « cours

nouveau » esquissé par la nouvelle équipe, une autre surprise était réservée au public ébahi dans les deux mondes, et cette fois traduite dans une réalisation concrète. Le 4 avril, on apprenait la disculpation et la réhabilitation des médecins faussement accusés de terrorisme, d'espionnage et de sionisme depuis le 13 janvier, revirement inespéré suivi aussitôt de sanctions contre les fonctionnaires coupables d'abus de pouvoir. Nouvel affront posthume à Staline car lui seul avait pu donner les ordres pour commettre une injustice aussi cruelle ou la couvrir. Nouvel aveu d'arbitraire criant qui dépasse de beaucoup le cas des médecins innocents.

Dans une brochure publiée en supplément du *B.E.I.P.I.*, sous le titre : *Staline contre Israël*, il a été clairement prouvé que les médecins en question n'étaient ni terroristes, ni sionistes, ni espions, ni agents américains, ni suppôts du « Joint », lequel n'est d'ailleurs qu'une organisation charitable. Le ministère de l'Intérieur soviétique confirme entièrement la thèse du *B.E.I.P.I.* Il donne raison, en outre, à tous les « calomnieux de l'U.R.S.S. » qui n'ont pas attendu le 4 avril 1953 pour dénoncer les procédés de torture employés par les policiers et les magistrats staliniens afin d'obtenir des aveux mensongers.

Le M.V.D. reconnaît explicitement que les médecins victimes de ses services, qui étaient 9 en janvier et sont 15 à sortir de prison en avril, ont été soumis à « des moyens strictement interdits par la loi soviétique ». Bien qu'en termes discrets ces choses-là soient dites, nul ne peut se méprendre sur leur signification, sauf les Picasso, les Hadamard et les J.P. Sartre qui font semblant. Cela veut dire que les techniques abominables en usage à la Loubianka peuvent faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Mais cela veut dire aussi qu'il n'y avait pas un mot de vrai dans les accusations portées tant contre les médecins que contre le « Joint », le sionisme et les Américains.

Les staliniens du M.V.D. font leur autocritique strictement limitée à un point de détail pour mieux conserver l'ensemble du système. Ils ont l'air de s'indigner d'un déni de justice qu'ils dénoncent sans franchise comme un épisode accidentel, alors qu'en réalité il s'agit d'une méthode constante en vigueur dans tous les « procès en sorcellerie » montés sous la haute direction de Staline. Même en posant aux redresseurs de torts, ils camouflent la vérité, car il va de soi que les deux ministres arrêtés, Rioumine et S. Ignatiev, ainsi que des comparses, ont opéré pour le compte de leurs supérieurs, donc de Staline et de sa clique.

Dans le n° 76 du *B.E.I.P.I.* (1-15 novembre

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

1952), un bref commentaire sur le 19^e Congrès du Parti a éclairé comme suit la question du pouvoir réel en U.R.S.S. à l'époque :

« Mais le Secrétariat (du Parti) lui-même, en s'élargissant de son côté pour atteindre cette fois dix membres, assume beaucoup trop de fonctions administratives et autres pour exercer le vrai pouvoir suprême, qu'à son tour il « délègue » à une autorité numériquement plus restreinte, en vertu d'une règle non-formulée, d'une loi non-écrite. Cette autorité au-dessus de toutes les autres, et dont nul compte rendu ne fait mention, ce pouvoir occulte et supérieur qui a le dernier mot sur les problèmes de vie ou de mort, et dont il n'est question nulle part, c'est le secrétariat dans le Secrétariat, c'est le secrétariat de Staline. Autrement dit, Staline et ses secrétaires. »

La mort de Staline a nécessairement mis en cause l'existence même du secrétariat secret et celle d'Alexandre Nicolaïevitch Poskrebychev, le sinistre majordome, détenteur de maints arcanes stalinesques. On n'est pas près de savoir le fin mot des luttes intestines qui, derrière la façade trompeuse du monolithisme, ont dû mettre aux prises les divers secteurs de « l'appareil » dictatorial et les services secrets rivaux après la mort de Staline, et peut-être avant aussi, car l'ensemble des circonstances qui ont entouré cette mort autorise bien des hypothèses. Si l'on ne veut raisonner que sur des faits certains, il faut constater seulement que la réorganisation resserrée des « sommets » et l'éviction de Malenkov du secrétariat du Parti décèlent le dessein de revenir à une direction collective comme au temps de Lénine, donc de s'opposer à l'instauration d'un nouveau despotisme personnel. Et que toutes les mesures adoptées à cette effet sont autant de reniements du stalinisme de Staline.

Il est évident que les épigones espèrent sauvegarder un stalinisme sans Staline, un stalinisme émondé de certaines « exagérations », des outrances qui tenaient moins à l'appareil stalinien qu'au monstre lui-même, qu'à ses caprices, qu'à ses tendances homicides. Leur préoccupation majeure est nécessairement d'affermir leur pouvoir en le partageant, quelles que soient les arrière-pensées, et en éliminant des motifs de ressentiment populaire qui nuisent au rendement du travail et au fonctionnement de la machine administrative. L'amnistie limitée mais d'une ampleur inconnue jusqu'alors en U.R.S.S. répond à cette préoccupation. La nouvelle baisse des prix décrétée le 1^{er} avril (analysée d'autre part, voir page 4) n'est pas de circonstance mais par chance va dans le même sens. Mais la répudiation de l'antisémitisme stalinien par l'éditorial de la *Pravda* du 7 avril est d'un autre ordre.

On ne peut pas dire que cet article, en condamnant toute « discrimination raciale », ait répondu à un vœu populaire. Il fait suite à la décision relative aux médecins innocents dont l'affaire portait la marque antisémite personnelle de Staline. Que ce dernier ait de longue date entrepris de supprimer les survivants des pogromes commis de 1939 à 1942 par les nazis et par les communistes, cela ne laisse aucun doute. A cet égard, les faits exposés ailleurs, entre autres dans la brochure précitée : *Staline contre Israël*, parlent d'eux-mêmes. L'initiative et l'impulsion antisémitiques des dernières années venaient d'en haut. Mais le terrain déjà favorable était bien préparé par la révision de l'histoire russe dans l'esprit d'un nationalisme grossier, par le chauvinisme grand-russien dont Staline se fit l'interprète déclaré après la guerre et par le néo-pan-slavisme artificiel mis en scène pendant la guerre.

C'est ce chauvinisme stimulé par Staline que condamne la *Pravda*, d'ordre supérieur, et les

phrases contre le racisme ont été comprises comme il sied, à savoir comme un coup d'arrêt à la campagne finale déchainée depuis trois mois. Le Praesidium dirigeant ne renonce nullement à vitupérer le cosmopolitisme, à s'en servir dans ses motivations répressives, ce que prouve le même éditorial, mais il juge qu'une certaine limite avait été outrepassée par Staline. Quelles sont les raisons de ce freinage brusque ? On n'en sait rien. Evidemment pas une pression de l'opinion publique, ni à l'intérieur, ni de l'extérieur. Il serait prématuré de formuler sur ce point des hypothèses qui, dans l'état présent des choses, exigeraient de longues explications.

A considérer ce qui se passe de mystérieux à Moscou et dans les pays satellites, on croit comprendre que de sourdes rivalités dans les « appareils » des services secrets se règlent par toutes sortes de moyens que la morale réprouve, allant de l'assassinat médical à l'imposture des procès machinés en passant par l'extorsion d'aveux sous la torture. Il est naturel que ces infamies échappent à l'entendement humain. A défaut d'information sûre, bien des imaginations travaillent à reconstituer et définir des luttes fractionnelles autour de Staline, à prêter aux personnalités en vue des opinions ou des projets qui n'ont peut-être rien de réel. Des constructions conjecturales s'échafaudent ainsi à n'en plus finir sur des bases aussi fragiles qu'incertaines.

L'avenir départagera les commentateurs trop pressés et tranchera dans les interprétations spéculatives. Le présent offre assez de faits inattendus qu'il s'agit de comprendre et d'assimiler sans se laisser aller aux espérances prématurées ni aux négations systématiques. Staline avait concentré tant de pouvoirs et imposé tant de « caprices » (le mot est dans le « testament » de Lénine) que sa disparition entraîne nécessairement une refonte de l'appareil dictatorial. Le partage de l'héritage divise cet appareil en clans rivaux et ouvre le champ à leurs compétitions ultérieures. La suite ne dépend pas d'eux seuls et il reste à savoir si les dirigeants du monde atlantique vont s'en tenir à leur attitude toujours passive et perplexe devant les problèmes que l'U.R.S.S. pose, propose ou impose.

L'équipe stalinienne de Moscou, avec le souci majeur de conserver son Empire, a jugé opportun d'octroyer à ses peuples certaines concessions dictées par des considérations de politique intérieure. Concessions minimales relativement à l'idéal démocratique mais pourtant sensibles aux opprimés par rapport au totalitarisme de Staline. En politique extérieure, les menues concessions saluées inconsidérément comme signes de « détente » par l'ensemble de la presse occidentale ne sont qu'apparentes et perceptibles seulement par contraste avec les manières arrogantes dont la diplomatie soviétique a su faire montre jusqu'à présent pour dissimuler sa peur profonde d'un conflit armé direct avec l'Amérique. Si le Kremlin a mis son agressivité en sourdine, c'est encore pour mieux arriver à ses fins immuables. Il appartient donc aux représentants de l'Occident de contre-manœuvrer à temps pour acculer leur antagonistes à des dilemmes insolubles en paroles.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

La nouvelle baisse des prix en U.R.S.S.

UNE baisse des prix, prenant effet à partir du 1^{er} avril, a été décrétée par le gouvernement soviétique. On s'y attendait, car l'opération était entrée dans la tradition depuis 1949 : mars 1949, mars 1950, mars 1951, avril 1952 et, enfin, avril 1953. La presse communiste et crypto-communiste exulte, et les commentateurs non communistes se montrent visiblement embarrassés. Ces baisses annuelles, synonymes d'accroissement du pouvoir d'achat, ne semblent pas cadrer avec l'idée, d'ailleurs juste, qu'ils se font de la faiblesse et des tares de l'économie soviétique, et notamment de son incapacité à assurer un niveau de vie tant soit peu décent à la population laborieuse. Pour apprécier comme il convient la baisse actuelle — et les précédentes — il importe de procéder à quelques comparaisons.

Tout d'abord il faut souligner qu'en 1948, avant la mise en œuvre de la politique des baisses annuelles, le pouvoir d'achat des salaires était tombé, en U.R.S.S., à environ 60 % de son niveau de 1938 (1), lequel était d'au moins 20 % inférieur à celui de 1928, dernière année de la N.E.P. Une telle situation, acceptée pendant et au lendemain de la guerre, ne pouvait évidemment se perpétuer sans entraîner de fâcheuses répercussions sur la santé, et partant sur le rendement, de la main-d'œuvre. Le gouvernement le comprit ; d'où la politique des baisses. Il s'agit donc de savoir où en est le pouvoir d'achat de la population sovié-

tique après cinq baisses consécutives, s'il a atteint son niveau d'avant-guerre et ce qu'il représente actuellement en comparaison du pouvoir d'achat des salaires français. Comme la statistique soviétique ne publie ni indices des prix ni indices des salaires, nous sommes obligés de nous référer à des données plus fragmentaires.

Ce que signifient les nouveaux prix

Le salaire mensuel moyen était estimé, pour 1938, à 289 roubles et, pour 1951, à 430 roubles. Comme une augmentation du salaire ne peut être obtenue, en U.R.S.S., que par un accroissement de l'effort (stakhanovisme et heures supplémentaires), le salaire mensuel moyen ne dépasse assurément pas 450 roubles à l'heure actuelle (2). Dans le tableau ci-dessous, nous mettons en relief les prix de quelques denrées essentielles en 1938 et actuellement (après la baisse qui vient d'être décrétée), en les convertissant en francs au cours officiel de 87 francs pour 1 rouble. Ce cours étant nettement surévalué, les prix russes traduits en francs paraissent simplement exorbitants. Pour s'en faire une idée plus saine, il convient de comparer ces prix au salaire : tandis que les prix indiqués vont du double (viande) à l'octuple (sucre) des prix français, le salaire moyen russe ne dépasse le salaire moyen français que de 50 % au plus.

	1938 (roubles)	1953 (roubles)	Augmentation	1953 (francs)
Salaire mensuel moyen	289,00	450,00	55 %	39.000
Pain de seigle (kg)	0,85	1,35	59 %	108
Beurre (kg)	20,00	26,10	31 %	2.270
Bœuf (kg)	9,50	12,75	34 %	1.020
Huile d'arachide (kg)	15,92	19,44	22 %	1.690
Œufs (pièce)	0,65	0,68 à 0,92	5 % à 42 %	60 à 80
Sucre (kg)	4,10	10,70	2,6 fois	931
Sel (kg)	0,05	0,30	6 fois	26
Thé (100 grammes)	9,00	8,25	— 8 %	72

On se rendra mieux compte du sens de ces chiffres en calculant ce qu'un salaire mensuel moyen permet d'acheter :

	1938	1953
Pain	340 kg	333 kg
Beurre	14,4 kg	17,2 kg
Bœuf	30,4 kg	35,3 kg
Huile	18,2 kg	23,1 kg
Œufs	445 piéc.	489 à 662 piéc.
Sucre	70 kg	42 kg
Sel	5.780 kg	1.500 kg
Thé	3,2 kg	5,4 kg

Malgré la dernière baisse, le pouvoir d'achat des salaires soviétiques demeure donc de beaucoup inférieur à celui des salaires français, qui ne comptent pas précisément parmi les plus élevés du monde occidental. Dans notre numéro 69 (1^{er}-15 juin 1952, p. 3), nous avons calculé l'évolution du pouvoir d'achat du salaire soviétique

par rapport à 1940. En reprenant ce tableau et en tenant compte de la baisse d'avril 1953, nous obtenons des chiffres tout aussi suggestifs. Rappelons que de 1940 à 1953, le salaire nominal a été augmenté de 27 % (disons 30 % pour arrondir).

Hausse (+) ou baisse (—) de 1940 à 1953

	Prix	Salaire réel
Thé	—17 %	+56 %
Œufs	— 5 %	+37 %
Bœuf, beurre, huile ...	+22 %	+ 7 %
Pain	+58 %	—18 %
Sucre	+182 %	—56 %
Sel	+460 %	—77 %

Exprimé en thé et en œufs, le pouvoir d'achat du salaire a donc considérablement augmenté ; exprimé en sucre, en sel et en pain, il a sensiblement diminué. L'accroissement est léger pour la viande, le beurre et l'huile, mais il faut rappeler que la modicité de leur gain oblige l'immense ma-

(1) Cf. Salomon Schwartz, *Sotsialisticheski Viestnik*, mars 1949. — D'autres auteurs estiment que le salaire réel de 1948 atteignait tout au plus la moitié de celui de 1938.

(2) Cf. B.E.I.P.I., n° 77 : « Précisions sur le niveau d'existence des travailleurs soviétiques ». Le chiffre de 450 roubles nous paraît optimiste, ce qui ne donne que plus de force à notre démonstration.

porité des Russes à se passer de viande, de beurre et même de margarine. Or, le pain reste plus cher qu'avant la guerre. L'amélioration du pouvoir d'achat en ce qui concerne la viande, le beurre et l'huile ne profite donc guère à la grande masse des salariés, mais surtout aux bénéficiaires, relativement peu nombreux, de traitements dépassant largement la moyenne.

On a en tout cas l'impression qu'en moyenne le pouvoir d'achat de la population se rapproche de celui d'avant-guerre. Ce n'est cependant pas tout à fait le cas, car nous avons négligé jusqu'ici un autre élément, celui des emprunts forcés, dont il importe de tenir compte.

Baisse des prix et emprunts forcés

Nous avons indiqué ici même à plusieurs reprises que le gouvernement soviétique éponge — en partie ou en totalité — le pouvoir d'achat supplémentaire résultant de la baisse des prix, par un emprunt forcé émis un ou deux mois plus tard, généralement au mois de mai. Puisque l'Etat reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre, la baisse est en partie fictive. Une comparaison entre les chiffres actuels et ceux d'avant-guerre doit donc tenir compte de l'incidence des emprunts ; ceux-ci sont beaucoup plus lourds présentement qu'avant la guerre, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-après :

Montant des emprunts forcés (milliards de roubles)

1937	5,9	1949	27,6
1938	6,9	1950	31,0
1939	7,6	1951	34,5
1940	9,4	1952	35,7
	29,8		128,8

Les emprunts prélevés sur la population s'élèvent donc, pendant les quatre dernières années, à plus du quadruple de ce qu'ils avaient été entre 1937 et 1940, alors que les salaires n'ont été augmentés que de 50 % à peine dans le même intervalle. L'«épongeage» du pouvoir d'achat étant aujourd'hui beaucoup plus radical qu'avant la guerre, il est permis d'en conclure que les salaires réels soviétiques n'ont toujours pas atteint leur niveau de 1937-1940, lequel était lui-même inférieur d'au moins 20 % à celui de 1928, d'avant la mise en œuvre des plans quinquennaux, et se situait de 10 à 15 % en-dessous de celui de 1913 !

L'Etat peut se permettre de décréter des baisses aussi spectaculaires parce que l'impôt sur le chiffre d'affaires (dont les biens d'investissements sont, bien entendu, exemptés) grève essentiellement les objets de consommation et surtout les denrées alimentaires, qui supportent des taux allant de 50 à 85 % pour des denrées aussi vitales que le pain, la viande et le beurre. L'Etat n'est cependant pas libre de réduire les prix (c'est-à-dire l'impôt sur le chiffre d'affaires) inconsidérément, et cela pour deux raisons : 1° l'impôt sur le chiffre d'affaires lui fournit — et même au delà — les sommes qui lui sont indispensables aux investissements, à sa politique d'industrialisation forcenée ; 2° une réduction trop forte de cet impôt, et partant des prix, ferait enfler la demande au delà des quantités disponibles dont la production demeure limitée puisque les investissements jouissent d'une priorité absolue. Si le gouvernement décrète une baisse, il amenuise ses recettes budgétaires et il risque de ne pouvoir faire face à la demande accrue. Aussi s'efforce-t-il de retarder les effets de la baisse en récupérant par un emprunt forcé une partie des sommes dont il ampute l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Il est intéressant de constater que le total de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'emprunt correspond à peu de chose près au total des sommes consacrées aux investissements et aux forces armées. Le tableau ci-dessous le montre assez nettement (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

	1949	1950	1951	1952
Recettes :				
Impôt chiffre d'affaires ...	245,5	236,1	247,8	260,0(a)
Emprunts	27,6	31,0	34,5	35,7(b)
Total	273,1	267,1	282,3	295,7
Dépenses :				
Investissements	161,9	157,6	179,4	180,4
Forces armées .	79,2	82,9	96,4	113,8
Total	241,1	240,5	275,8	294,2
Ecart entre les deux totaux ..				
	12 %	10 %	2 %	0 %

(a) Prévisions budgétaires. — (b) Produit effectif de l'emprunt.

Peu importe que cette coïncidence soit fortuite ou voulue ; le fait est que ce sont l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'emprunt forcé qui couvrent pratiquement les deux chapitres essentiels des dépenses du budget soviétique, à savoir l'industrialisation et la préparation de la guerre. Au cours des quatre dernières années, l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'emprunt constituaient plus de 60 % des recettes budgétaires. A lui seul l'impôt sur le chiffre d'affaires représentait les pourcentages suivants des recettes budgétaires totales :

1948	1949	1950	1951	1952
60%	56%	55%	53%	51%

Chaque fois que le gouvernement décrète une baisse, il communique officiellement le montant dont il fait cadeau aux consommateurs. En comparant ces chiffres à l'emprunt forcé, on peut mesurer le gain réel annuel qui en résulte pour la population (en milliard de roubles) :

	Ampleur de la baisse	Emprunt forcé	Différence
1949	71,0	27,6	+ 43,4
1950	110,0	31,0	+ 79,0
1951	34,5	34,5	0
1952	28,0	35,7	— 7,7
1953	53,0	(a)	

(a) Il faut attendre la publication du budget pour 1953.

L'amputation du pouvoir d'achat de la population par l'emprunt forcé ne s'applique cependant qu'à l'année en cours. L'emprunt une fois payé, les sujets soviétiques disposent de l'intégralité de leur revenu (jusqu'à l'emprunt suivant) et jouissent effectivement de la baisse. Pour se rendre compte de l'évolution réelle du pouvoir d'achat, il faut donc compléter le tableau ci-dessus.

Le dangers de l'opération actuelle

La première baisse réelle (3) et spectaculaire eut lieu en mars 1949; elle fut partiellement époncée en mai par l'emprunt forcé. En 1950, elle devint effective dans sa totalité; en plus il y eut une nouvelle baisse, partiellement époncée à son tour, et ainsi de suite. Le tableau suivant résume l'enchaînement de ces opérations successives (en milliards de roubles) :

	Baisse	Emprunt	Gain immédiat	Gain de l'année précédente	Accroissement annuel effectif du pouvoir d'achat
1949	71,0	27,6	43,4	0 (a)	43,4
1950	110,0	31,0	79,0	71,0	150,0
1951	34,5	34,5	0,0	110,0	110,0
1952	28,0	35,7	— 7,7	34,5	26,8
1953	53,0	?	53,0	28,0	81,0

(a) Il n'y eut pas de baisse en 1948.

Il ressort de ce tableau que l'amélioration la plus sensible du pouvoir d'achat eut lieu en 1950 et en 1951, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on se rappelle — nous le disions tout à l'heure — que le niveau d'existence de la population était demeuré jusque là si misérable qu'il se situait à 60 % de celui de 1938 et à 50 % environ de celui de 1928. L'amélioration consentie en 1952 est la plus modeste de toutes (26,8 milliards contre 43,4 milliards en 1949). La dernière, celle d'avril 1953, atteint le chiffre de 81 milliards de roubles, mais on ignore encore à combien se montera cette fois-ci la ponction de l'emprunt forcé. La présentation du budget, que le Soviet Suprême vote d'habitude au début de mars, a été retardée par la mort de Staline. Le budget de l'an dernier avait prévu 42,5 milliards d'emprunts, mais celui émis en mai 1952 ne s'élevait qu'à 34,5 milliards. En supposant que la ponction de 1953 atteigne entre 35 et 40 milliards, l'accroissement effectif du pouvoir d'achat serait d'une quarantaine de milliards.

Ce chiffre nous paraît incompatible avec les

(3) L'opération de fin 1947 ne fut pas une baisse effective, mais une baisse des prix libres s'accompagnant d'une hausse sensible des prix réglementés au moment de la suppression du rationnement.

possibilités présentes de l'économie soviétique. On a d'ailleurs dû s'en rendre compte en haut lieu, car la baisse portant sur les denrées alimentaires essentielles n'excède pas 10 % (sauf pour la viande : 15 %, les légumes et fruits : 50 %, le sel : 20 %, et les denrées de luxe inaccessibles au commun des mortels, telles que champagne, café et cacao), alors qu'elle s'échelonnait entre 10 et 30 % (15 à 20 % en moyenne) en 1952. L'état de l'agriculture et de l'élevage ne permet pas d'accorder davantage. Si le montant global de la baisse est plus considérable que l'an dernier, c'est parce que celle-ci s'étend cette fois-ci à un grand nombre d'objets de consommation d'origine industrielle (tissus, vêtements, montres, aspirateurs, réfrigérateurs, stylos, automobiles, peaux, fourrures) dont la production peut être plus facilement élargie que celle des denrées alimentaires. Les résultats de l'activité économique en 1952, communiqués officiellement en janvier dernier, n'étaient pas précisément brillants ; M. André Pierre lui-même, dont on connaît la complaisance pour le régime bolchéviste, a été obligé d'en convenir.

La nouvelle baisse engage le gouvernement soviétique sur une pente dangereuse. L'économie russe étant manifestement incapable de faire face — du moins en ce qui concerne la plupart des denrées alimentaires — à la demande accrue résultant de la baisse décrétée, les successeurs de Staline devront choisir. Ils pourront reprendre une grande partie du pouvoir d'achat supplémentaire par un nouvel emprunt forcé, qui devrait être supérieur à celui des années précédentes; mais ils risqueront alors d'attiser le mécontentement de la population que la baisse était destinée à apaiser. Ils pourront débloquer des stocks — il n'y a aucun doute quant à l'existence de réserves considérables, accumulées en vue d'une guerre ; mais ils devront alors pratiquer une politique extérieure diamétralement opposée à celle de Staline. Ils pourront renforcer le pillage des Etats satellites, pillage qui a fourni jusqu'ici un appoint appréciable au ravitaillement de l'U.R.S.S. ; mais ils risqueront alors de braquer les satellites contre l'hégémonie soviétique. Ils pourront, enfin, recourir à des importations massives; mais cela impliquerait le renversement complet de leur politique autarcique et une véritable reprise des échanges avec le monde occidental.

Les mois qui viennent nous renseigneront sur la manière dont ils résoudreont ces problèmes. Les décisions qu'ils prendront seront en tout cas grosses de conséquences.

Zachariadès est-il liquidé?

PARLANT, dans le B.E.I.P.I. du 16-31 janvier 1953 de la récente séance plénière du Comité central du P.C. de Grèce et de l'épuration qui l'accompagnait, nous avons émis, à la fin de l'article l'hypothèse d'« une nouvelle découverte de « traîtres » parmi les hommes qui sont pour le moment à la tête du Parti ».

Juste deux mois après, l'organe du P.C. de Yougoslavie, *Borbo*, a diffusé la nouvelle de l'arrestation de Zachariadès, secrétaire général du P.C. de Grèce.

D'après le journal yougoslave, Zachariadès aurait été soumis à une surveillance de la part des organes du N.K.V.D. dans sa villa, à proximité de Budapest ; puis sa femme aurait été emmenée

dans une direction inconnue et lui-même aurait subi le même sort quelque temps après. On ne peut évidemment assurer l'authenticité de cette nouvelle, mais il est caractéristique que le télégramme de condoléances envoyé par le P.C. de Grèce à l'occasion de la mort de Staline n'ait pas été signé par le secrétaire général du Parti mais au nom du comité central, sans aucune signature personnelle.

La carrière de Zachariadès fournit un parfait modèle de la façon dont on avançait dans le Komintern du temps de Staline. Entré dans le P. C. au cours des années 1920, Zachariadès fit son premier séjour en U.R.S.S. en 1923-24. Il fut en-

suite membre du Comité central des Jeunesses communistes grecques. Arrêté en 1929 pour tentative de meurtre d'un adversaire politique, Zachariadès s'échappa de prison et se rendit de nouveau en U.R.S.S., où il suivit deux ans de cours à la Haute-Ecole du Komintern, l'Ecole « Lénine ». Les étudiants les plus dévoués au stalinisme naissant furent, d'une façon générale, nommés directement au Comité central de leurs partis respectifs, ce qui fut le cas pour Zachariadès également. Rentré dans son pays, il devint, sur l'ordre du Komintern, secrétaire général du P.C. de Grèce, poste qu'il occupa jusqu'à ces derniers temps. Invité de nouveau à Moscou, il devint, en 1934-35 le représentant de son parti auprès du Komintern et membre suppléant de son comité exécutif. Elu député en 1936, il fut arrêté dès son retour, en août 1936, sur l'ordre du gouvernement de Metaxas et interné à l'île de Corfou jusqu'en mai 1941, date de l'occupation du pays par les Allemands et les Italiens.

Lorsque la guerre éclata entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne, Zachariadès, bien que secrétaire général du P.C. et bien que prisonnier des occupants, ne fut pas mis à mort comme nombre de ses compatriotes. Il fut transféré à Dachau, d'où il sortit sain et sauf, et les Alliés occidentaux mirent à sa disposition, en mai 1945, un avion spécial qui le ramena à Athènes. Un mois plus tard, en juin 1945, à la séance plénière du Comité central du P.C., il fut réintégré au poste de secrétaire général du Parti et tous les communistes de la guérilla durant l'occupation devinrent ses subordonnés.

L'insurrection communiste contre le gouverne-

ment légal et contre les troupes anglaises avait éclaté en décembre 1944. Arrêtée par la réaction énergique du commandement britannique, elle ne devait reprendre que l'année suivante dans le Nord. Mais Zachariadès ne fut pas parmi ses organisateurs, et jusqu'à l'automne 1947 il resta à Athènes.

Il ne fut pas ministre dans le gouvernement de Markos ; et ce n'est qu'après la défaite de l'insurrection que sa présence est signalée à la tête du P.C.. En 1949, les partisans communistes subirent un échec cuisant, au mont Grammos ; c'est à ce moment-là que Zachariadès fit sa déclaration contre Tito, car jusque-là — c'est-à-dire pendant près d'un an — le P.C. de Grèce, seule exception dans le monde communiste, avait gardé presque totalement le silence à son sujet. Zachariadès accusa le chef communiste yougoslave d'avoir provoqué la défaite des insurgés et démit le général Markos de ses fonctions de commandant suprême des forces rebelles.

Bientôt après, la défaite obligea tous les chefs communistes à chercher refuge dans les pays communistes, où, l'un après l'autre, ils furent accusés de « trahison » et disparurent. Celui qui envoyait le plus allégrement ses plus proches collègues du Politburo à la mort était justement Zachariadès. En octobre 1952, il paraissait à l'apogée de sa faveur auprès du Kremlin ; c'est lui qui prit la parole au nom de son parti devant le Congrès bolchevik.

Cinq mois plus tard, le même Kremlin, mais sans Staline, ne daignait même plus mentionner le nom de Zachariadès.

La doctrine municipale du communisme

« Les tâches des sections de l'Internationale Communiste dans la politique municipale »

L'INTERNATIONALE Communiste, si généreuse en thèses et en résolutions sur tous les sujets, a attendu dix ans pour consacrer un texte d'une importance notable à la politique municipale que devaient suivre les différents partis communistes. Car c'est en février 1930 seulement que le Présidium élargi du Komintern définit « les tâches des sections de l'I.C. dans la politique municipale » (c'est le titre sous lequel fut publié ce texte).

L'une des raisons de ce long silence est sans doute que dès les débuts, tout avait été dit sur ce sujet. On trouve en effet dans la résolution sur les partis communistes et le régime parlementaire adoptée au II^e Congrès de l'Internationale, deux passages, repris dans le texte de 1930, auxquels on pouvait penser qu'il n'y avait rien à ajouter.

Quand l'Internationale, dans les années 1928 et suivantes, imposa à tous ses partis la tactique « classe contre classe », il parut nécessaire de rappeler et de préciser la doctrine affirmée dix ans plus tôt. Comme le disait le communiste allemand Fritz Heckert, un des dirigeants du Profintern et trésorier du secrétariat occidental du Komintern à Berlin (W.E.B.) : « La politique municipale est le domaine de l'activité communiste où le tournant vers une politique révolutionnaire a fait les progrès les moins appréciables. Dans presque tous les pays, notre politique

municipale se traîne encore dans les traditions social-démocrates » (1).

C'était assurément dans le domaine municipal, où les élus se trouvaient confrontés à des problèmes concrets d'administration et soumis à un contrôle plus précis de l'opinion publique, que la bolchévisation des partis avait fait le moins de progrès. D'où la nécessité de réagir contre ce que le même Heckert appelait « les cochonneries opportunistes » des élus municipaux.

Voici des exemples de cet opportunisme :

« Notre parti français a la majorité dans près de cent municipalités dont il nomme les maires. Comment se comportent ces maires et ces conseils municipaux à l'égard des organismes d'oppression gouvernementaux, par exemple la gendarmerie ? D'après la Constitution française, les conseils municipaux doivent prévoir un chapitre pour le paiement de ces gendarmeries. Parmi les cent maires communistes français, aucun, jusqu'à

(1) Heckert a consacré un article à la résolution sur les tâches municipales des sections de l'I.C. Il parut sous le titre « Le tournant vers une politique municipale révolutionnaire » dans la *Correspondance Internationale*, n°34, 16 avril 1930, pp. 419-420 et n° 35, 23 avril 1930, p. 428.

présent, n'a songé à supprimer cette somme dans le budget.

De tels faits existent aussi dans d'autres pays. En Tchécoslovaquie, par exemple, les choses les plus formidables furent faites sous la direction de l'actuel renégat et liquidateur Jilek. Pour s'emparer d'un poste de conseiller municipal ou même d'un poste inférieur dans une municipalité de campagne, on conclut, au moment des élections, les pires alliances électorales avec les plus divers partis bourgeois et social-démocrates. Mais les compromis ne connurent pas de bornes quand il s'est agi de partager les postes après les élections municipales.

La France et la Tchécoslovaquie fournissent un grand nombre d'exemples très mauvais d'opportunisme dans la pratique et de corruption politique très avancée dans les représentations municipales communistes. Naturellement, les directions actuelles des partis mènent une lutte résolue contre ce mal, ce à quoi les conseillers municipaux communistes répondent par la désertion et le passage dans le camp adverse. Fort heureusement, les ouvriers communistes ne sont pas atteints par cette corruption et, comme nous l'avons vu en particulier dans le cas des déserteurs du conseil municipal de Paris, ils prennent une attitude de lutte résolue contre eux.

En Allemagne aussi, nous trouvons encore un grand nombre de graves déviations analogues de la ligne communiste, en dépit du fait que le P.C.A. a beaucoup plus d'expérience et se trouve sous un contrôle beaucoup plus actif des ouvriers que les partis des autres pays. Pour les élections municipales du 17 novembre, le parti dut rayer des nouvelles listes de candidats 80 % des anciens conseillers municipaux, ceux-ci s'étant révélés comme inutilisables, insuffisamment énergiques ou s'étant même refusé à mener une politique municipale communiste. Lorsque le congrès de Wedding exigea une action plus énergique des communistes dans le domaine municipal, un certain nombre de conseillers répondirent en quittant le parti ou en déposant leur mandat (Breslau, Hamborn, etc.).

Ces derniers jours, une série de conseillers mu-

nicipaux berlinois et de fonctionnaires communaux ont quitté le P.C. en lançant un appel public dans le Vorwaerts déclarant qu'ils n'étaient pas d'accord avec le tournant vers une politique révolutionnaire. (Signalons que, par une ironie du sort, quelques anciens ultra-gauches éminents se trouvent parmi les déserteurs).

Pour la plupart, ces déserteurs veulent faire un travail « positif » dans les municipalités « pour les intérêts du prolétariat ». De nombreux conseillers municipaux communistes n'ont pas encore compris que la bourgeoisie et ses alliés social-fascistes ne font des concessions aux ouvriers que quand la pression des masses est si forte qu'il n'y a plus d'autre issue. Plus l'appareil d'Etat se fascise, plus la social-démocratie devient un parti social-fasciste et moins il y a de concessions dans les municipalités. A leur place viennent la matraque et la mitrailleuse. »

Toutes ces thèses sur l'impossibilité et la nocivité du travail « positif » dans les municipalités, (thèses qui conduisent logiquement à la négation de toute vie municipale autonome) n'ont pas cessé d'être valables. On l'a bien vu après 1945, dans les différents pays soumis au régime de démocratie populaire. Les libertés municipales y ont été supprimées, et les conseils y sont devenus ce qu'ils sont en U.R.S.S., « des organes locaux du pouvoir d'Etat », formule qui est celle de la Constitution soviétique de 1936.

Les communistes français se gardent bien toutefois de parler dans leur propagande électorale ni du programme véritable qui est le leur depuis 1930 et 1920, ni de son application dans les pays soviétisés. De même qu'ils n'osent pas annoncer aux paysans la collectivisation des terres, de même ils n'osent plus parler de la destruction du système municipal traditionnel qui figure dans les textes fondamentaux du mouvement communiste mondial.

En faisant ainsi le silence sur leurs intentions véritables, ils avouent implicitement qu'ils ont conscience de l'impopularité de leur doctrine, et du fait qu'elle ne traduit nullement les aspirations des masses.

Résolution du Praesidium élargi de l'I.C. (février 1930)

1. — L'action municipale est un terrain où les partis (1) doivent renforcer leurs liens avec les plus larges masses des travailleurs (2). Dans les conditions des contradictions croissantes du capitalisme, de la crise économique mondiale qui mûrit, de la croissance formidable du chômage, de la fascisation rapide de l'appareil de l'Etat bourgeois, de l'offensive du capital contre les grandes masses de la classe ouvrière et des couches non prolétariennes, — y compris dans le domaine de la politique municipale, — dans les conditions de l'activité croissante des masses, une politique municipale communiste juste doit et peut être un moyen de mobiliser les masses des travailleurs, de soustraire les larges couches à l'influence des partis bourgeois, du fascisme et du social-fascisme.

Alors que les sections communistes dans toutes les autres sphères de leur activité (en particulier

dans le domaine syndical) ont déjà commencé à modifier leur tactique pour l'adapter à la nouvelle étape de lutte de classes, le travail municipal, dans presque toutes les sections de l'I.C., est resté un domaine où le tournant, loin d'être réalisé, n'est même pas commencé en règle générale (3). Bien plus, l'action municipale des sections de l'I.C. porte encore l'empreinte de l'opportunisme en pratique (vote du budget municipal, du budget de police, bloc avec les partis bourgeois : en Tchécoslovaquie, en France, etc., adaptation sans principe à la légalité bourgeoise, pratique opportuniste allant jusqu'à la corruption : affaire Gaebel et Degener à Berlin). Dans toutes les sections de l'I.C. elle est le refuge des éléments opportunistes. Une des tâches les plus importantes de la politique générale des sections de l'I.C. est d'effectuer un revirement décisif dans leur activité municipale.

(1) Communistes.

(2) « Une des caractéristiques de la nécessité et de l'importance du travail municipal, ce sont les possibilités considérables de liaison avec les masses » (Waldeck l'Huillier, maire de Gennevilliers, Cahiers du Communisme, janvier 1953). La doctrine est bien demeurée la même.

(3) Il s'agit du second grand tournant de l'Internationale, caractérisé par l'adoption de la tactique « classe contre classe ». Le premier tournant décidé en 1922 avait été celui du « Front unique ». On remarquera que les communistes usent eux-mêmes du mot « tournant », preuve qu'ils considèrent comme normaux ces virages à angle droit et savent qu'ils ne constituent pas une rupture doctrinale.

2. — Ce revirement décisif dans l'activité municipale implique la rupture avec les traditions social-démocrates dans la question du rôle des municipalités dans l'Etat bourgeois.

« La tâche du prolétariat est de briser la machine de l'Etat bourgeois, de la détruire et, avec elle, les institutions parlementaires, qu'elles soient républicaines ou constitutionnelles-monarchiques.

« Il en est de même pour les institutions municipales de la bourgeoisie qu'il est inexact, du point de vue théorique, d'opposer aux organes de l'Etat. En réalité, elles sont de même des appareils du mécanisme de l'Etat bourgeois, que le prolétariat révolutionnaire doit anéantir et remplacer par les conseils (soviets) locaux des députés ouvriers. » (Extrait de la résolution du II^e Congrès de l'I.C. : « Les partis communistes et le parlementarisme ») (4).

Il est donc faux d'exiger du pouvoir bourgeois « l'autonomie administrative et financière complète des communes » (France) (5). Des revendications

(4) Le deuxième congrès de l'Internationale communiste eut lieu à Pétrograd, puis à Moscou, du 19 juillet au 23 août 1920. Il revêtit une importance particulière du fait que ce fut lui qui définît la doctrine tactique du communisme mondial et qui formula les 21 conditions mises à l'entrée des partis dans l'Internationale.

(5) Le Parti communiste français avait défini un an plus tôt, au congrès de Saint-Denis (mars 1929) ses conceptions en matière municipale en vue des élections de mai 1929.

Voici ce que Heckert disait et citait de ce programme en commentant, dans la *Correspondance Internationale* la présente résolution du Praesidium de l'I.C. :

Dans les directives municipales élaborées après le 6^e congrès [elles furent toutefois écrites par des gens qui devaient être plus tard exclus du parti], on peut lire :

« Le P.C. exige une autonomie budgétaire et administrative complète. Notre parti, qui lutte pour le renversement du régime capitaliste, ne veut, dans les cadres du régime actuel, laisser inutilisé aucun moyen permettant de protéger les travailleurs contre les entreprises capitalistes. Il se dresse par conséquent contre l'asservissement politique et administratif qui rend les conseils municipaux absolument dépendants du pouvoir central bourgeois... Le P.C. veut libérer les communes de cette dépendance, il exige pour elles le droit de lutter contre la vie chère et la spéculation par le développement de leur capacité industrielle et commerciale. Il exige la possibilité de pouvoir s'opposer à la puissance de la grande finance et de la grande industrie dans tous les domaines des grandes entreprises publiques en faisant administrer ces entreprises publiques par des syndicats communaux libérés de la tutelle du pouvoir central. Le parti est en outre d'avis que la possibilité d'utiliser les municipalités comme point d'appui dans la lutte quotidienne du prolétariat contre ses exploités sera d'autant plus grande qu'elles seront plus indépendantes du pouvoir central » (retraduit de l'allemand).

Ce programme est une liquidation complète de la théorie léniniste de l'Etat. Il n'est pas étonnant qu'avec un tel point de vue les communistes ne puissent pas mener de politique révolutionnaire dans les municipalités et que, quand cela se produit, ce soit non pas sur la base de ce programme mais contre lui. Disons tout de suite que la plupart des partis qui s'occupent ainsi d'expérience dans le domaine municipal et élaborent tout un Evangile de possibilités de réalisations sans action révolutionnaire sont les partis qui n'ont pas ou n'ont que très peu de représentation dans les municipalités. La plate-forme municipale

telles que « l'extension des droits municipaux conformément aux intérêts des ouvriers et des paysans » et l'éligibilité des fonctionnaires municipaux (Finlande) ne peuvent qu'entretenir les illusions démocratiques des masses. Les municipalités, en tant que telles, ne peuvent être « un instrument de la lutte de classe du prolétariat » (Danemark).

3. — Les communistes répudient les tentatives des opportunistes d'établir une ligne de démarcation de principe entre les entreprises capitalistes privées et de l'Etat et les entreprises municipales. Ces dernières emploient les mêmes méthodes d'exploitation capitaliste que les entreprises privées. A mesure que se fascisent l'Etat capitaliste et l'appareil municipal, les entreprises communales deviennent de plus en plus le rempart du fascisme et du social-fascisme. Les communistes ne peuvent donc exiger « le contrôle ouvrier des entreprises municipales », ils ne peuvent lancer et soutenir le mot d'ordre de la municipalisation des entreprises d'intérêt public (ce qui ne contredit pas que les communistes votent contre l'abandon des entreprises communales au capital privé, — mais en signalant en même temps que la vraie lutte contre les aspirations monopolistes de la bourgeoisie ne peut être qu'une lutte révolutionnaire) (6).

**

4. — Le revirement dans l'action municipale exige une lutte implacable contre l'opportunisme dans la pratique municipale du parti et, en premier lieu, la cessation énergique de toute collaboration avec le parti social-démocrate à n'importe quel moment. Les communistes ne peuvent conclure d'alliance électorale ni avec la social-démocratie ni avec n'importe quel autre parti bour-

américaine, actuellement à l'état de projet, contient 243 points d'activité municipale communiste « positive ». Avant que le parti américain n'en ait pu réaliser la centième partie, le prolétariat américain aura renversé le capitalisme et n'aura plus besoin de telles recettes.

Dans la formulation de ces directives, les communistes ne se présentent pas comme les mandants des intérêts de classe du prolétariat mais comme les champions de l'« intérêt général ». Au nom de cet intérêt général, on exige la communalisation du gaz, de l'eau, de l'électricité, la mise en régie communale des transports et autres choses analogues (*Correspondance internationale*, 16 avril 1939).

Les communistes français se montraient toutefois assez satisfaits de leur attitude aux élections municipales de 1929. On lit dans la seule *Histoire du Parti communiste français* qui ait en quelque sorte reçu l'imprimatur, celle de Ferrat, qui parut en 1931 au Bureau d'éditions :

« A un an de distance (des élections législatives) le parti applique à nouveau la tactique classe contre classe aux élections municipales de mai 1929. Là encore, les résultats montrent que, loin de provoquer une perte d'influence du Parti, la tactique classe contre classe aboutit à un succès. Alors que le Parti avait obtenu, en 1925, 70 conseils municipaux, dont 21 dans les villes de plus de 5.000 habitants, qu'il avait des minorités dans 55 conseils municipaux et qu'à Paris il avait obtenu 98.400 voix, il obtint, en 1929, 115 conseillers municipaux dont 26 dans les villes de plus de 5.000 habitants, il a des minorités dans 139 conseils municipaux et à Paris il recueille 107.646 voix » (Op. cit., p. 235).

(6) C'est la condamnation de ce qu'on a appelé le socialisme municipal.

geois. Ils ne peuvent voter pour les maires, bourgmestres, adjoints, conseillers municipaux social-démocrates. Il n'existe de majorité ouvrière dans une municipalité que là où les communistes ont la majorité soit à eux seuls, soit par des délégués élus sur des listes ouvrières ou des listes de pay-sans pauvres, se déclarant prêts à travailler sur la plate-forme du communisme et sous la direction du parti communiste (7).

**

5. — La ligne générale des partis communistes dans le travail municipal est de mobiliser les travailleurs et avant tout les ouvriers et les ouvrières pour la lutte révolutionnaire contre le régime capitaliste dominant.

« Au cas où les communistes obtiennent la majorité dans les institutions municipales, ils doivent : a) créer une opposition révolutionnaire au pouvoir central bourgeois ; b) faire tout pour rendre service à la population pauvre (mesures

(7) Voici un extrait du rapport de que Fajon devait présenter à la conférence nationale du P.C.F. (Gennevilliers 5-6 mars 53). La conférence ayant été interrompue à l'annonce de la mort de Staline, le rapport a été publié dans *l'Humanité* du 9-3-53, sous le titre « Pour une victoire aux élections municipales » :

« Il importe, en conséquence, de rappeler une fois de plus nos principes en la matière :

« 1. — Le Parti communiste français est étranger à toutes les tractations électorales secrètes, quels que soient ses interlocuteurs. Il rejette n'importe quelle combinaison sans principe. Il reste fidèle à la position formulée par Maurice Thorez en juin 1934 devant la conférence nationale du parti : « Il n'est pas question sous prétexte de front unique, de réaliser de vulgaires coalitions sans principe et de mettre dans sa poche le drapeau du communisme. »

« 2. — Dans toutes les localités où nos forces le permettent le Parti constitue en règle générale et il présente sa propre liste avec comme programme celui du parti. Nous avons dit sur quelles bases nos candidats doivent être choisis. Précisons que rien ne s'oppose à la présence sur les listes du Parti d'un certain nombre de travailleurs ou de personnalités non-communistes. Leur présence peut élargir l'audience de notre liste et favoriser notre politique unitaire, à la seule condition que les démocrates intéressés soient des démocrates irréprochables et qu'ils acceptent notre programme.

« Rien ne s'oppose non plus à une certaine souplesse dans les titres sous lesquels nos listes vont se présenter.

« Selon les forces locales que nous serons capables de rallier à notre liste ou aux comités électoraux qui la soutiennent, nous pourrions avoir des listes d'unité ouvrière, ou d'union démocratique, ou d'union démocratique et résistante, ou portant un autre titre qui corresponde à notre position de paix et d'indépendance nationale. Mais il sera publiquement spécifié dans tous les cas et sans aucune équivoque qu'il s'agit de listes présentées par le Parti communiste et sur son programme.

« 3. — Dans certaines petites communes où le parti est trop faible pour mettre sur pied sa propre liste, il est possible et souhaitable que les communistes participent à une liste plus large sans que les autres candidats acceptent tout le programme du parti. Les conditions posées dans ce cas par les communistes sont que le programme commun ne contienne rien de contraire au nôtre et que la possibilité nous soit donnée, en tant que parti, de développer notre programme complet.

« Au soir du premier tour, il conviendra de préciser la tactique ultérieure compte tenu des résultats obtenus et du degré de développement de l'unité d'action des masses. Pour l'instant, il s'agit de faire du premier tour des élections un grand, un très grand succès pour le Parti. »

économiques, organisation ou tentative d'organiser une milice ouvrière armée, etc.) ; c) en toute circonstance signaler les obstacles que le pouvoir d'Etat bourgeois dresse contre tout grand changement effectif ; d) sur ce terrain mener une propagande révolutionnaire énergique sans craindre les conflits avec les pouvoirs d'Etat ; e) dans certaines circonstances (dans une situation révolutionnaire aiguë) remplacer les organes locaux municipaux par des soviets locaux de députés ouvriers. De cette façon tout le travail des communistes dans les institutions municipales doit être une partie de leur travail de désagrégation de l'Etat capitaliste. » (Résolution du 2^e Congrès sur le parlementarisme).

Les communistes doivent utiliser les organes électifs municipaux tout aussi bien que ceux de l'Etat comme une tribune pour mobiliser les masses pour la lutte révolutionnaire.

Le Praesidium du C.E. de l'I.C. constate que les partis communistes ont très faiblement utilisé la tribune municipale pour organiser la lutte des masses contre l'offensive du capital et contre la réaction fasciste. Dans l'écrasante majorité des cas, les fractions communistes des municipalités manifestent une passivité intolérable pendant les campagnes politiques du parti, les mouvements de masses en général (8).

A l'occasion de toute campagne du parti : contre le danger de guerre, contre la terreur fasciste et social-fasciste, contre les renvois en masse, pour les grèves politiques ou économiques, etc., il faut se servir de la tribune municipale pour expliquer aux masses les mots d'ordre du parti ; les mobiliser pour soutenir les campagnes du parti. Les conseillers municipaux doivent être en même temps les principaux agitateurs du parti, les initiateurs pour la convocation des réunions de masses où en qualité de représentants des ouvriers, des travailleurs, ils doivent signaler le lien entre la lutte de classes dans le pays et la lutte sur les questions municipales dans la localité intéressée. En particulier pendant l'illégalité les sièges municipaux doivent être utilisés pour la continuation du travail du parti.

Au cours des élections municipales, les communistes doivent intervenir devant les masses avec tout leur programme de revendications partielles et ne doivent pas lancer de telles revendications partielles capables d'entretenir les illusions démocratiques des masses.

Chaque parti communiste doit élaborer son programme d'action municipale et mobiliser les masses travailleuses pour ce programme. Les revendications partielles suivantes doivent être en tête du programme municipal :

a) Direction de la lutte des travailleurs contre le fascisme de toutes nuances, organisation de l'autodéfense pour la lutte contre les détachements fascistes et social-fascistes, etc.

b) Une campagne systématique contre la guerre impérialiste et contre toutes les mesures militaires antisoviétiques, contre le logement des troupes chez l'habitant, contre le rôle auxiliaire des municipalités dans le recrutement des troupes, la liaison avec les travailleurs de l'armée et de la marine dans la localité et en dehors de celle-ci (par le moyen du parrainage) et le soutien de leurs luttes contre le régime de discipline féroce.

c) Le soutien des ouvriers dans leurs luttes politiques et économiques en donnant des subventions à la caisse de secours des grévistes, le paie-

(8) « L'opportunisme dans les questions municipales s'exprime par une tendance à se confiner dans des tâches trop exclusivement administratives, détachées des préoccupations et de l'action des masses » (Waldeck Rochet, *Cahiers du communisme*, janvier 1953).

ment d'allocations aux grévistes et aux lockoutés, création de cuisines populaires gratuites pour les grévistes et leurs familles, organisation de terrains de jeux, de jardins d'enfants et de crèches pour les enfants d'ouvriers.

d) Le large soutien des chômeurs en les exemptant du paiement des services communaux. Subventions spéciales pour secourir les chômeurs, en recueillant l'argent nécessaire en augmentant les impôts de la bourgeoisie, exemption des chômeurs du loyer qu'ils paient aux gros propriétaires, organisation de travaux publics pour les chômeurs, par la construction d'institutions d'utilité publique (hôpitaux, maisons d'habitations pour les ouvriers, etc.), en payant les ouvriers au salaire admis dans cette profession.

e) Il est particulièrement important de faire tous les efforts dans la municipalité pour faire en sorte que les impôts communaux soient perçus selon le principe de classe, c'est-à-dire augmentation des impôts sur les couches possédantes en particulier sur les plus riches et réduction de la part à payer par la classe ouvrière et les autres travailleurs, exonération complète pour les ouvriers les plus mal payés, les invalides, etc.; en cette occurrence, les représentants des ouvriers révolutionnaires ne doivent pas être retenus par la crainte de transgresser les limites de la légalité bourgeoise.

f) L'application de la journée de 7 heures et d'un mois de vacances annuelles pour tous les ouvriers et employés travaillant dans les entreprises municipales. Congé de 4 mois pour les femmes enceintes et paiement par la caisse municipale des versements d'assurances sociales.

g) Assistance aux organisations de masse des travailleurs, aux organisations culturelles, éducatives, sportives, libre-penseurs, etc.; assistance aux organisations prolétariennes, telles que le Secours rouge, le Secours ouvrier international, par l'adhésion collective des municipalités à ces organisations.

h) Dans les pays où il y a des minorités nationales, il faut mener une lutte énergique contre toute oppression de celles-ci, pour l'usage de la langue parlée par les minorités nationales dans toutes les institutions municipales, pour la création d'écoles où l'enseignement se ferait dans la langue des minorités nationales, mais sans l'influence des curés et des réactionnaires, pour la création d'institutions culturelles donnant aux minorités nationales la possibilité de satisfaire leurs besoins culturels et politiques.

i) La lutte pour le soutien pécuniaire et la remise de matériel aux institutions culturelles, aux jeunes ouvriers et ouvrières. La lutte contre les institutions bourgeoises qui obscurcissent la conscience de la jeunesse ouvrière.

j) L'établissement d'une liaison fraternelle avec les soviets locaux de l'U.R.S.S., l'envoi de délégués pour connaître l'application du plan quinquennal et de l'éducation socialiste, démasquer les calomnies mensongères contre l'U.R.S.S., répandues par les social-fascistes et la bourgeoisie.

k) Ces principes généraux de la politique communiste municipale doivent être complétés par les revendications correspondantes des ouvrières, des femmes d'ouvriers, des ouvriers agricoles, des paysans pauvres (interdiction d'opérer les saisies, etc.), jouissance gratuite des pâturages et des forêts, exonération fiscale, etc.) de toutes les couches pauvres (petite bourgeoisie pauvre) en s'adaptant aux conditions concrètes du pays et de la commune.

6. — Le programme municipal des sections de l'I.C. doit être rédigé :

1° de façon à contenir des revendications concrètes et d'actualité compréhensibles aux grandes masses et capables de les entraîner dans la lutte sous la direction du parti communiste ;

2° ce programme doit garder toute sa vigueur et doit être dirigé contre l'adaptation sans principe à la légalité bourgeoise ;

3° les revendications partielles doivent être liées avec les revendications fondamentales que le parti communiste appliquera après la prise du pouvoir en tant que parti de la classe ouvrière. Il faut systématiquement expliquer aux ouvriers et aux autres couches opprimées que la réalisation de certaines revendications partielles ne peut nullement améliorer sensiblement leur sort.

Dans les conditions de l'essor révolutionnaire croissant, alors que les masses toujours plus larges de travailleurs commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue à la catastrophe menaçante que la révolution prolétarienne, une des tâches les plus importantes des partis communistes est de populariser la politique municipale de l'U.R.S.S. et ses résultats (expropriation des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, la classe possédante dépouillée du droit de participer à l'activité municipale, la confiscation des maisons de la bourgeoisie pour loger des ouvriers, l'application du principe de classe dans les impôts, les travaux de réparations et d'aménagements dans les quartiers ouvriers de préférence, une large assistance aux chômeurs, l'instruction gratuite, l'utilisation des institutions culturelles qui étaient autrefois le monopole de la bourgeoisie, etc.).

7. — C'est du point de vue des tâches énumérées plus haut qu'il faut considérer l'activité des conseillers municipaux communistes. Jusqu'à présent cette activité s'est déroulée fréquemment sous le signe de la subordination sans principe à la légalité bourgeoise et même parfois avait pour objectif de conserver des postes bien payés.

Dans toutes les communes où les communistes ont la majorité ils doivent lutter pour l'application pratique du programme municipal communiste, sans craindre d'entrer en conflit avec le pouvoir d'Etat. De tels conflits sont une chose inévitable que doivent nettement comprendre les partis communistes et que nos partis doivent utiliser pour démasquer aux yeux des masses tout le caractère réactionnaire de l'Etat capitaliste et pour mobiliser les larges masses (par des manifestations, des grèves de protestation) pour la défense des municipalités communistes.

8. — Un des plus graves défauts de l'action municipale des partis communistes est sa liaison insuffisante avec l'activité et les mots d'ordre d'action du parti, son isolement du travail de masses, en particulier du travail dans les usines. Les revendications municipales, en règle générale, sont formulées en « haut lieu », sans être discutées dans des réunions ouvrières. Les communistes doivent lier les propositions de leurs fractions dans les municipalités avec l'agitation dans les usines, les mettre en discussion dans les réunions d'usines, dans les réunions de chômeurs, et dans les organisations de masses. Nos conseillers municipaux doivent rendre compte de leur activité dans de telles réunions. Seul un tel revirement dans notre travail municipal peut assurer

aux communistes un contact avec les masses. Les masses doivent avoir le contrôle de l'activité des fractions communistes et des conseillers municipaux communistes. Dans ce but il faut à la veille des actes importants dans les municipalités convoquer des réunions d'usines, des réunions syndicales, des réunions de chômeurs. La plateforme électorale de l'opposition syndicale doit contenir les plus importantes revendications municipales. Dans les journaux d'usines, il faut parler systématiquement de l'activité des fractions communistes dans les municipalités et de leurs luttes contre le bloc bourgeois-social-démocrate. Des conseillers municipaux communistes doivent être affectés à de grandes usines, des comités de chômeurs, des organisations de masses. D'autre part, les ouvriers des grandes usines, les comités de chômeurs, les organisations de masses, doivent élire des délégués qui seront des consultants auprès des fractions municipales. Le travail des masses organisé de cette façon, l'autocritique constante, la liaison solide et systématique avec les masses donneront une base solide à l'activité révolutionnaire des conseillers municipaux communistes.

**

9. — Le tournant ne peut être réalisé dans l'activité municipale si on ne prend des mesures pour changer la composition même de ces fractions et les méthodes par lesquelles le parti dirige cette activité.

Pour débarrasser les fractions communistes des éléments petits bourgeois opportunistes, il faut dénoncer ouvertement leurs erreurs, démasquer devant les ouvriers tous leurs actes d'opportunisme. Les fractions doivent avoir pour noyau des ouvriers d'usine, surtout ceux des grandes usines et non pas les « spécialistes » des questions municipales, parmi lesquels sont si nombreux les éléments franchement opportunistes et même absolument étrangers au prolétariat. En présentant nos listes de candidats, il faut y inscrire des ouvriers, des ouvrières et des jeunes ouvriers conscients et sûrs au point de vue politique. La campagne électorale et toute l'action municipale doivent être utilisées pour entraîner les larges masses féminines dans le mouvement révolutionnaire.

Il faut organiser systématiquement des cours sur les questions municipales pour former nos militants sur ce terrain.

**

10. — Les fractions communistes, dans la plupart des cas, travaillent sans contrôle systématique des organes du parti. Dans nombre de sections de l'I.C. il n'y a pas encore de sections municipales près le C.C., près les comités régionaux pour diriger le travail de fraction. Les organes du parti doivent systématiquement donner des instructions aux fractions et aux conseillers municipaux. La création près du Comité central et près des comités régionaux du parti de sections municipales jouissant d'une grande autorité, la désignation dans ces sections de militants ayant une ligne bolchéviste ferme, la création dans les journaux communistes de rubriques de la vie locale pour aider et contrôler l'activité municipale, telles sont les conditions indispensables pour combattre avec succès l'opportunisme en pratique.

Il faut énergiquement s'opposer aux tentatives des opportunistes d'organiser à part des groupements de conseillers municipaux communistes (Ligue de conseillers municipaux communistes)

pour élaborer et réaliser indépendamment la politique municipale sans la direction et le contrôle du parti.

**

11. — Le tournant dans la politique municipale du parti provoquera une grande résistance de la part de tous les éléments opportunistes. Mais les partis communistes, loin de créer, doivent au contraire profiter de tout acte de sabotage et de résistance des éléments opportunistes pour alerter contre eux les effectifs du parti et les masses ouvrières, afin que le parti puisse, en cas de besoin, se débarrasser sans dommage de tels éléments. La lutte contre le légalisme municipal à tout prix, une des variétés les plus dangereuses de l'opportunisme, doit être menée de la façon la plus implacable.

**

12. — Le tournant vers la politique municipale révolutionnaire implique aussi un effort énergique pour faire disparaître les déviations « de gauche » (le boycottage des élections municipales, du travail municipal, le refus d'accepter des postes municipaux, la sous-estimation de l'importance du travail municipal pour la mobilisation des masses, la substitution à la mobilisation des masses par un programme concret de revendications partielles, de la phase « gauchiste » sur la révolution dans les questions municipales après la prise du pouvoir par le prolétariat). Dans tous les pays « démocratiques » aussi bien que fascistes, les communistes dès qu'ils en ont la possibilité doivent prendre part aux élections pour mobiliser les masses, et, d'une façon ou d'une autre, exprimer la volonté des masses révolutionnaires contre la bourgeoisie impérialiste et contre la social-démocratie, son agent dans la classe ouvrière.

« Pour une politique municipale bolchéviste ! C'est sous ce mot d'ordre que les partis communistes doivent effectuer le revirement et mobiliser les larges masses du parti pour réaliser la nouvelle orientation. Le travail municipal doit être un travail intéressant tout le parti. De même que le travail syndical et le travail dans les autres organisations de masses, il est une partie de l'action que mène le parti pour faire connaître aux masses nos principes et nos buts et pour les mobiliser pour réaliser ces principes et ces buts du parti. Une bonne politique municipale révolutionnaire sera un puissant moyen pour rallier les masses à la révolution prolétarienne.

(Extraits de *La correspondance internationale*, n° 41, Dixième année, 14 mai 1930, pp. 487-489.)

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les Mémoires du Président Tanner

L'agression soviétique contre la Finlande (1939-1940)*

La guerre que la Finlande a dû soutenir contre l'U.R.S.S. pendant l'hiver 1939-40, appelée Guerre d'Hiver, a donné naissance à nombre d'écrits relatant l'aspect militaire de la lutte. Le premier volume des mémoires du Président Tanner, intitulé « Le Chemin de la Finlande » (1) est le seul ouvrage qui en donne les à-côtés politiques et diplomatiques. On ne manquera pas d'apprécier ce texte quand on saura, d'une part que l'agression soviétique fut précédée d'une longue et intense activité des hommes d'Etat des deux nations, et d'autre part que Väinö Tanner participa aux négociations préliminaires de Moscou puis fut, durant toute la guerre, le ministre des Affaires Etrangères du gouvernement finlandais. C'est pourquoi nous avons jugé utile de donner à nos lecteurs, de même que pour le deuxième volume des mémoires du Président Tanner, une analyse détaillée de cet ouvrage encore inconnu en France. Voici d'abord une brève chronologie des événements survenus entre 1938 et 1940 dans cette partie de l'Europe.

14 avril 1938 — Première notification au gouvernement finlandais des exigences territoriales de l'U.R.S.S., faite par le secrétaire de la légation soviétique à Helsinki Boris Jartsev.

23 août 1939 — Les gouvernements allemand et soviétique signent un pacte de non-agression.

1^{er} septembre 1939 — L'armée allemande envahit la Pologne.

(*) Voir dans le B.E.I.P.I., n° 78, 1-15 décembre 1952, le compte rendu du dernier volume des mémoires du président Tanner : *Le Chemin de la Paix*. Nous donnons à M. Tanner le titre de président en nous conformant à l'habitude française, puisqu'il a été chef du gouvernement en 1926-1927, et qu'il assure aujourd'hui la présidence de la Commission des Finances au Parlement finnois. Pendant la période qui va de 1939 à 1944 il a été successivement ministre des Affaires Etrangères, du Commerce et des Finances.

(1) Le texte finnois porte le titre « Olin ulkoministerinä talvisodan aikana ». La version suédoise, établie par Hjalmar Dahl et intitulé « Finlands väg 1939-1940 » (Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1950), est celle qui a été utilisée pour cette étude. Les noms propres figurent en suédois.

17 septembre 1939 — L'Armée rouge envahit la Pologne par l'est.

28 septembre 1939 — Conclusion d'un pacte d'assistance entre les gouvernements de l'U.R.S.S. et de l'Esthonie.

5 octobre 1939 — Pacte identique avec la Lettonie.

11 octobre 1939 — Pacte identique avec la Lithuanie. Par ces traités, l'U.R.S.S. contrôle la rive sud du Golfe de Finlande.

12 octobre 1939 — Le Président Paasikivi arrive à Moscou pour discuter de modifications de la frontière finlandaise au profit de l'U.R.S.S.

23 octobre 1939 — Deuxième séjour à Moscou de Paasikivi, accompagné cette fois de Väinö Tanner.

3 novembre 1939 — Troisième séjour à Moscou des délégués finlandais. Leurs concessions sont jugées insuffisantes.

29 novembre 1939 — Le gouvernement soviétique rompt les relations diplomatiques avec la Finlande.

26 novembre 1939 — Molotov accuse l'armée finlandaise d'avoir tiré sept coups de canon contre les positions soviétiques.

1^{er} décembre 1939 — L'Armée rouge franchit la frontière finlandaise. Constitution à Terijoki du « gouvernement populaire » de Kuusinen, reconnu le lendemain par l'U.R.S.S. pour seul légal pour toute la Finlande.

Le 14 avril 1938, le secrétaire de la légation soviétique à Helsinki, Boris Jartsev, eut, sur sa demande, une entrevue avec le ministre des Affaires Etrangères finlandais Rudolf Holsti : « Le gouvernement russe souhaitait respecter l'indépendance de la Finlande et l'intégrité de son territoire, mais on était bien convaincu à Moscou que l'Allemagne avait contre la Russie des plans d'agression tels que l'aile gauche extrême de l'armée allemande recevrait pour tâche de débarquer en Finlande et, de là, de poursuivre l'attaque contre la Russie » (p. 8). Jartsev demanda quelle serait l'attitude de la Finlande lorsque ces plans seraient mis à exécution, et il annonça que la Russie, quant à elle, porterait ses forces aussi loin que possible à l'intérieur de la

Finlande, de façon que les combats aient lieu sur le territoire finlandais. « Si par contre la Finlande devait s'opposer à un débarquement allemand, la Russie offrirait à la Finlande toute l'aide économique et militaire possible, et s'engagerait à retirer ses troupes de Finlande après la guerre » (p. 9). Jartsev parla également de l'éventualité d'un traité économique finno-soviétique avantageux pour la Finlande. Le ministre finlandais déclara qu'il était prêt à discuter de ces questions, mais devait en aviser le Président de la République. Jartsev recommanda la discrétion et l'entretien se termina là.

Après une brève rencontre qui se produisit en juin 1938, une deuxième entrevue eut lieu le 11 juillet suivant. Comme le ministre Holsti était en

mission à Genève, c'est le premier ministre Cajander qui reçut Jartsev. Cajander annonça que le gouvernement finlandais ne permettrait nulle atteinte, d'où qu'elle vienne, à la neutralité et à l'intégrité territoriale de la Finlande, et qu'il mettrait tout en œuvre pour s'y opposer. Jartsev dit que « si on pouvait donner des garanties que les Allemands ne recevraient aucune base en Finlande, la Russie serait prête pour sa part à garantir l'intégrité de la Finlande » (p. 12). On parla ensuite du traité de commerce, et Jartsev expliqua qu'il était conditionné par les garanties demandées. Enfin, de nouveau, il recommanda la discrétion.

Väinö Tanner, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, fut mis au courant de ces entretiens par Cajander ; ce dernier, note Tanner, « était inquiet du fait que, malgré les nombreuses conversations, il n'avait pu se faire une idée précise des intentions de Jartsev. Jartsev avait parlé d'une façon générale de garanties, mais il n'avait pas mentionné de quelle sorte elles devaient être » (p. 12). Cajander pria Tanner de rencontrer Jartsev, ce qui eut lieu le 30 juillet, puis le 5 août 1938.

Jartsev n'apportait pas plus de précisions, et à la question posée par Tanner de savoir comment il était possible de garantir les frontières de la Finlande, il répondit que des pourparlers sur cette question pouvaient être entamés à Moscou. Tanner répliqua que Helsinki conviendrait mieux pour le secret des négociations, et qu'ainsi, la délégation finlandaise pourrait se tenir en contact avec son gouvernement. Tanner fit en outre remarquer que le gouvernement soviétique, depuis peu, ne respectait plus scrupuleusement les termes du traité de Dorpat (2), et, par exemple, avait interdit le trafic sur la Neva et mis l'embargo sur un navire finlandais. Jartsev promit de s'occuper de ces questions.

Comme au cours d'entretiens ultérieurs Jartsev n'apportait toujours pas de propositions concrètes, Cajander prit l'initiative d'une déclaration écrite : « Le gouvernement finlandais a pris position en faveur de la neutralité des pays nordiques et entend s'y tenir ; il ne permettra nulle violation de son intégrité territoriale, pas plus qu'il n'autorisera une puissance étrangère quelconque à prendre pied en Finlande en vue d'une agression dirigée contre l'U.R.S.S. » (p. 14). Cette déclaration fut remise le 11 août 1938 par Tanner à Boris Jartsev, lequel se chargea de la transmettre à son gouvernement.

Le 18 août, Jartsev formula des propositions plus précises « selon lesquelles la Finlande serait très avantagée : un traité de commerce favorable, la fin des conflits de frontière, le droit de fortifier l'île d'Åland, etc..., (conception curieuse de ce qui serait à l'unique avantage de la Finlande !). Mais que recevrait la Russie ? Jusqu'à présent rien de nouveau. Les garanties souhaitées n'étaient pas mentionnées » (p. 15).

Comme on le pressait davantage, Jartsev revint avec des propositions concrètes. Le traité de commerce serait discuté en cas d'acceptation des conditions suivantes :

— la Finlande devait se déclarer disposée à repousser toute agression allemande éventuelle et, pour rendre cette disposition effective, accepter l'aide militaire soviétique ;

(2) C'est le traité par lequel l'U.R.S.S. reconnut à la Finlande en 1920 les frontières qu'elle conserva jusqu'en 1939.

— l'île d'Åland allait être fortifiée, ce qui assurerait la sécurité à la fois de la Finlande et de Leningrad. Des observateurs soviétiques secrets contrôleraient les fortifications entreprises ;

— le gouvernement finlandais devait autoriser l'U.R.S.S. à exécuter des travaux de défense aérienne et antimaritime sur l'île de Hogland.

A ces conditions, l'U.R.S.S. était prête à garantir les frontières finlandaises, à accorder une aide militaire en cas de besoin, et à signer le traité de commerce déjà mentionné. « A la fin, j'exprimai l'opinion que cette proposition... ne pourrait guère recevoir l'approbation du gouvernement finlandais. Je promis cependant de la porter à la connaissance du premier ministre » (p. 16).

Le 29 août, ce dernier formulait ainsi sa réponse : « La proposition comporte une aliénation de la souveraineté de la Finlande et est en contradiction avec la politique de neutralité suivie par la Finlande et les Etats scandinaves... » (p. 18). Une violente campagne de presse commença en Union Soviétique contre les dirigeants finlandais. Mais les discussions ne furent pas interrompues. Elles continuèrent à Helsinki, puis à Moscou avec Mikoïan, lorsque le nouveau ministre des Affaires étrangères finlandais Erkkö s'y rendit pour inaugurer le 6 décembre 1938 les bâtiments de la nouvelle légation finlandaise. Mais de même qu'auparavant, nul résultat ne fut atteint.

Après deux mois de calme, le 5 mars 1939, Litvinov remit subitement à l'envoyé finlandais à Moscou, Yrjö-Koskinen, le texte de nouvelles propositions : « La Finlande devait louer pour une période de 30 ans les îles Hogland, Lovskär, Tyterskären et Seitskär... Si le gouvernement finlandais était d'accord, les relations [entre les deux nations] s'en trouveraient grandement améliorées... » (pp. 22-23). Le gouvernement finlandais fut d'avis que la politique de neutralité interdisait toujours d'accepter ces conditions. « La Finlande mettrait déjà fin à sa neutralité en consentant à des pourparlers sur ces questions » (id). Une modification à ces propositions, consistant non à louer mais à échanger ces îles contre une partie de la Carélie orientale fut également repoussée.

Les conversations furent interrompues, et Tanner donne les raisons de la position finlandaise : « Il n'est en outre pas certain qu'un accord... aurait empêché l'autre partie de poser de nouvelles exigences. Il est précisément remarquable que les exigences soviétiques, déjà au cours des conversations, avaient tendance à augmenter, et nullement à se rapprocher du point de vue de la Finlande, comme on était en droit de s'y attendre » (p. 26).

A la fin de l'été 1939, les événements se précipitèrent : le 17 septembre l'Armée rouge agressait la Pologne, le 28 septembre puis le 5 et le 11 octobre, les trois Etats baltes signaient avec l'U.R.S.S. un pacte d'assistance à la suite de quoi la rive sud du Golfe de Finlande passait sous contrôle soviétique. Et le 5 octobre, Molotov avait fait savoir à l'envoyé finlandais Yrjö-Koskinen que « le gouvernement soviétique souhaitait maintenant régler avec le gouvernement finlandais des questions politiques concrètes. Il exprimait l'espoir que le ministre des Affaires Etrangères finlandais se rendrait à Moscou pour en discuter ou que le gouvernement enverrait quelque autre personne à sa place munie de pleins pouvoirs » (p. 33). Le 7 octobre, le ministre soviétique à Helsinki informait le ministre des

Affaires Etrangères finlandais Erkko, au cours d'une conversation, « que l'U.R.S.S. souhaitait régler les mêmes questions qu'avec les Etats baltes » (p. 35).

Il fallait prendre une décision.

La première entrevue de Moscou

Le gouvernement finlandais fut d'avis d'envoyer à Moscou le Président Paasikivi, alors ambassadeur à Stockholm. Les concessions maxima devaient être la cession, contre compensations territoriales, de seulement quelques îles situées dans le Golfe de Finlande. Un recul de la frontière dans l'isthme de Carélie, pas plus que la signature d'un pacte d'assistance, ne devait entrer en question.

Le 12 octobre, la délégation finlandaise rencontra au Kremlin Staline et Molotov, assistés de deux experts soviétiques. Leurs exigences avaient augmenté : contre compensations en Carélie orientale, il s'agissait maintenant de céder la presqu'île de Hangö, à l'entrée du Golfe de Finlande, et celle de Fiskarhalvön, près de Petsamo ; de reculer sensiblement la frontière dans l'isthme de Carélie, et de céder plusieurs îles du Golfe de Finlande, dont Hogland et Björkö.

Le 14 octobre, après que Paasikivi eût reçu de nouvelles directives, il rencontra de nouveau ses interlocuteurs et énonça ce que son gouvernement l'autorisait à céder. Puis on discuta des exigences soviétiques dans l'isthme de Carélie.

« Paasikivi : La ligne de frontière à laquelle vos militaires ont pensé serait complètement impossible du point de vue économique.

« Staline : Les militaires ne pensent jamais aux questions économiques » (p. 40).

Staline tint un long discours pour expliquer sa position :

« Vous demandez quelle puissance pourrait nous attaquer. L'Angleterre ou l'Allemagne. Avec l'Allemagne nous entretenons de bonnes relations, mais tout peut changer en ce monde. Judenitch se lança à l'agression par dessus le Golfe de Finlande, et les Anglais plus tard firent de même. Cela peut se renouveler... L'Angleterre fait déjà pression sur la Suède pour recevoir des bases. L'Allemagne de même... Vous demandez pourquoi nous voulons avoir Björkö. Je vais vous l'expliquer. Je demandais à Ribbentrop pourquoi l'Allemagne avait commencé la guerre contre la Pologne. Il répondit : « Nous devons repousser la frontière de Pologne loin de Berlin. » Avant la guerre la distance entre la Pologne et Berlin était de 200 kilomètres environ. Nous vous demandons que la distance entre Leningrad et la frontière soit portée à 70 kilomètres. C'est une exigence minimum... » (p. 41).

Paasikivi s'en tint aux directives reçues, et il demanda de retourner prendre avis à Helsinki. Le texte des exigences soviétiques lui fut alors remis. Paasikivi souligna le peu de chances qu'elles avaient d'être acceptées.

« Paasikivi : Nous voulons vivre en paix et nous tenir à l'écart des conflits.

« Staline : C'est impossible » (p. 45).

Paasonen, de la délégation finlandaise, demanda comment ces exigences pouvaient se concilier avec les intentions soviétiques si souvent répétées de ne jamais annexer un pouce de terre étrangère.

« Staline : Je vais vous l'expliquer. En Pologne, ce n'est pas de la terre étrangère que nous avons prise. Et maintenant, il est question d'un échange de territoires » (p. 46).

Les propositions soviétiques furent étudiées à Helsinki au retour des délégués finlandais. Pendant la même période et pour la première fois, des avions soviétiques franchirent à plusieurs reprises la frontière, et le gouvernement finlandais décida de protester au cours de la prochaine entrevue à Moscou. Avant d'y repartir, porteur des contre-propositions finlandaises, Paasikivi demanda et obtint que Väinö Tanner l'accompagne. Le départ eut lieu le 21 octobre.

Les négociateurs étaient autorisés à céder les îles de Seitskär, Peninsaari, Lövsjär et les deux Tyterskären, et à discuter sur la question de Hogland. Un recul de 13 kilomètres de la frontière dans l'isthme de Carélie était également à envisager. Le jour même de leur arrivée à Moscou, Paasikivi et Tanner furent reçus au Kremlin par Staline et Molotov, et Paasikivi lut les concessions autorisées par son gouvernement. Il protesta également contre le survol du territoire finlandais par les avions soviétiques.

Staline répondit que la Finlande offrait trop peu, et il développa de nouveau les motifs des exigences soviétiques. « Comme agresseurs possibles, Staline et Molotov mentionnèrent à plusieurs reprises l'Angleterre et la France... De tout ce qui fut dit, il apparut toutefois que c'est en réalité l'Allemagne que l'on craignait » (p. 59).

Les délégués finlandais rappelèrent qu'un pacte de non-agression liait la Finlande à l'U.R.S.S. jusqu'en 1945. « Les représentants soviétiques jugèrent ce traité échu en raison des circonstances nouvelles » (p. 60).

La discussion se prolongea, et comme chacun restait sur ses positions, la conférence prit fin. « Molotov semblait fâché de notre départ. Il dit, comme accessoirement : Est-ce votre but que de mettre sur pied un conflit ?

« Paasikivi : Nous ne le souhaitons pas, mais vous semblez le faire » (id.).

Une deuxième conversation eut lieu un peu plus tard, et les modifications minimes que Molotov apporta à ses exigences obligèrent les délégués finlandais à demander de nouvelles directives à Helsinki. Ils partirent le lendemain. Dans le train, Tanner écrivit au premier ministre suédois Per Albin Hansson pour le mettre au courant de la situation et lui demander si la Suède pourrait soutenir la Finlande d'une façon ou d'une autre. La réponse parvint peu après. Elle était négative. « J'ai à faire à un peuple égoïste de paix » (p. 71). « Il semblait également que les suédois craignissent une agression allemande en Scanie au cas où la Suède se mettrait du côté de la Finlande » (id.).

A Helsinki, les propositions soviétiques troublèrent profondément les dirigeants finlandais. Le parlement fut convoqué, de nombreuses discussions eurent lieu, et peu à peu, une position unanime apparut, qui se concrétisa dans les directives données aux délégués finlandais.

Nouvelles conversations à Moscou

Les délégués reprirent le train vers la Russie, et ils étaient encore sur le territoire finlandais quand ils furent avisés que Molotov, en un discours tenu la veille, avait répété les exigences soviétiques sur un ton des plus agressifs. Ils n'en continuèrent pas moins leur voyage. A toutes les

gares, surtout dans les régions que les Russes revendiquaient, la population se rassemblait pour saluer les deux négociateurs et chanter l'hymne national.

A peine arrivés, Paasikivi et Tanner reçurent un télégramme chiffré de Erkko : « *Discours Molotov jugé ici manœuvre tactique pour effrayer. Employée déjà avec succès contre Estonie. Sommes calmes. Notre point de vue doit être clairement notifié aux Russes. Ils sont en partie inquiets résultats du discours* » (p. 88).

Les délégués finlandais furent cette fois reçus par Molotov et Potiomkin. Ils les informèrent des nouvelles concessions relatives à l'isthme de Carélie et aux îles du Golfe de Finlande ; concernant Petsamo et Hogland, ils étaient prêts à discuter ; mais Hangö et Lappvik ne pouvaient en aucun cas entrer en ligne de compte, même seulement en vue d'y placer des troupes pour la durée de la guerre en cours entre l'Allemagne et les Alliés.

Molotov trouva ces propositions peu satisfaisantes et répéta avec force ses conditions antérieures. Puis, « *avant de nous séparer, Molotov prononça ces sombre paroles : « Nous les civils, ne semblons pas avoir à nous occuper davantage de cette affaire ; c'est maintenant au tour des cercles militaires de dire leur mot. » Ce qu'il pensait avec ces paroles était alors obscur. Envisageait-il de demander leur point de vue aux militaires, ou bien de laisser les armes trancher cette question ?* » (p. 93).

Une nouvelle conversation fut décidée, à laquelle assistait Staline. A la place de Hangö, ce dernier montra quelques îles se trouvant à l'ouest de la presqu'île : « *Avez-vous besoin de ces îles-là ? Nous répondîmes que c'était là une nouvelle question, au sujet de laquelle nous n'avions pas de directives* » (p. 94), et il fut décidé qu'on se rencontrerait dans les trois jours, le temps de télégraphier à Helsinki.

Le 7 novembre 1939 était arrivé, jour anniversaire de la révolution, et les deux délégués furent invités aux fêtes commémoratives, entre autres à la parade de la Place Rouge et au banquet des dirigeants soviétiques. Tanner rencontra au banquet le ministre allemand von der Schulenburg, diplomate de la vieille école, qui devait périr en 1944 pour avoir participé au complot contre Hitler. Tanner lui demanda si c'était l'intérêt de l'Allemagne de laisser l'U.R.S.S. avancer en Finlande.

« *von der Schulenburg : Oui, que pouvons-nous faire ? Nous sommes liés. Nous ne pouvons pour l'instant rien faire. Maintenant, ils (les Russes) ont l'occasion dont ils rêvaient depuis longtemps* » (pp. 99-100). Devant la lamentable tenue des dirigeants soviétiques, ivres, dont l'un, « *Mikoïan, qui était assis près de Molotov, avait apparemment entrepris de voir combien d'alcool une « femme d'un pays capitaliste », pouvait supporter* » (p. 99) et l'obligeait à porter toast sur toast, von der Schulenburg laissa tomber : « *Et c'est avec ces êtres-là que nous devons collaborer !* » (p. 101).

Une dernière conférence eut lieu le 9 novembre, et Staline exprima les mêmes exigences, qui se heurtèrent une fois de plus aux directives reçues de Helsinki.

« *Staline : Sur les morceaux de rocher que vous nous offrez, nous serions comme sur la pointe de ce crayon* » (p. 106).

Les dirigeants soviétiques laissèrent les délégués finlandais regagner leur légation sans qu'un accord intervienne, sans même leur dire si les conversations se poursuivraient. Le lendemain, toute la presse soviétique commençait une campagne violente contre les dirigeants finlandais.

« *Comme échantillon du style employé dans ces journaux, je cite la fin d'un des articles parus dans Krasnyj Flot (Flotte rouge) : les provocateurs, les fauteurs de guerre et ceux qui les suivent cherchent à présenter les propositions de l'U.R.S.S. comme une menace contre l'indépendance non seulement de la Finlande mais de toute la Scandinavie, spécialement contre la sécurité de la Suède...* » (p. 112).

L'agression soviétique

Les intentions soviétiques ne se précisant pas, les délégués décidèrent après quelques jours de rentrer à Helsinki. Les résultats des négociations y furent vivement commentés, et on ordonna une mobilisation partielle. Nulle décision engageant l'avenir n'était cependant encore prise quand se produisirent les événements de Mainila : Moscou informa le gouvernement finlandais le 26 novembre que sept coups de canon avaient été tirés du territoire finlandais par-dessus la frontière, provoquant la mort de trois soldats et d'un sous-officier, sans compter les blessés et les dégâts matériels. En conséquence, il était demandé que toutes les forces militaires finlandaises se retirent à 20-25 kilomètres de la frontière.

Une enquête effectuée auprès des troupes cantonnées à l'endroit indiqué établit que sept coups de canon y avaient bien été entendus, mais comme venant du territoire soviétique. Le gouvernement finlandais refusa de faire reculer ses troupes à moins que les forces militaires soviétiques n'en fassent autant.

Moscou répondit qu'en raison des faits signalés, il ne se trouvait plus lié par le pacte de non-agression.

Les notes continuèrent, apaisantes du côté finlandais, sans cesse plus agressives du côté soviétique. « *Cet échange de notes, qui eut lieu pendant plusieurs jours — trois jours pour être précis — montra que le gouvernement soviétique agissait selon un plan établi* » (p. 125). Les informations reçues par la suite, relatives aux négociations entreprises dès le 15 novembre entre les chefs communistes finlandais et les dirigeants soviétiques pour constituer le « *gouvernement populaire* » de Terijoki (3), confirmèrent ce jugement.

Le 29 novembre, le gouvernement de l'U.R.S.S. rompa les relations diplomatiques. Le 30, sans déclaration préalable, l'Armée Rouge franchissait la frontière tandis que l'aviation soviétique bombardait les principales villes du sud du pays. Le 1^{er} décembre, le « *gouvernement populaire* » de Terijoki était constitué. Le 2, il signait un traité d'assistance avec l'U.R.S.S. et cédait à toutes les exigences soviétiques. Comme avait dit Molotov lors de la dernière entrevue de Moscou, « *la parole était maintenant aux militaires* ».

On sait la surprise que constitua pour le monde entier la résistance au début victorieuse de l'Armée finlandaise, pourtant si peu nombreuse, dotée d'un matériel à peu près inexistant. Tanner ne s'y attarde pas, se cantonnant aux aspects

(3) Voir B.E.I.P.I., n° 81, 16-31 janvier 1953 : La première démocratie populaire : la république de Terijoki.

diplomatiques de la campagne. Il mentionne l'aide reçue, principalement de France, d'Angleterre et de Suède, en matériel militaire divers. La questions des volontaires étrangers fut difficile à résoudre, tout autant du fait des formalités administratives que des entraves apportées par l'Allemagne. Il en vint pourtant de Suède.

Tanner énumère quelques-unes des innombrables suggestions faites au gouvernement. Un jour, on proposa « que nous devions appeler Trotski en Finlande et lui donner par exemple une partie de l'île de Repola pour y installer un gouvernement provisoire russe. A la tête de ce gouvernement se tiendraient Trotski et Kerenski. Ce plan était vraisemblablement donné comme devant être une contrepartie au gouvernement Kuusinen de Terijoki » (p.191).

Quelques suggestions furent suivies avec succès, comme, à l'intérieur, de sceller un rapprochement entre les « gardes civiques », responsables des répressions en 1918, et les sociaux-démocrates, ou, à l'extérieur, d'envoyer des hommes d'affaires connus à l'étranger afin d'obtenir des emprunts : les U.S.A. ouvrirent ainsi un crédit de 30 millions de dollars à la Finlande.

Mais cette guerre était sans issue, il fallait négocier. L'intention n'en avait jamais été abandonnée, et lorsque parvinrent les premières nouvelles que les dirigeants soviétiques n'étaient pas hostiles à des conversations, bien qu'officiellement ils ne reconnussent que le gouvernement Kuusinen, l'occasion fut immédiatement saisie.

Si les négociations furent longues, c'est que la situation sur le front autorisait à penser qu'il était possible de rendre plus acceptables les conditions d'un cessez-le-feu.

Les contacts de Stockholm

Dès le début des hostilités, un changement de gouvernement intervint et porta Väinö Tanner au ministère des Affaires étrangères. Il note : « Aussitôt que le nouveau gouvernement entra en fonction, on posa la question, à la Commission des affaires étrangères, de savoir comment sortir de la guerre » (p. 160).

Par l'ambassadeur finlandais à Reval, on apprit « que le ministre des Affaires Etrangères d'Esthonie, Ants Piip, par l'intermédiaire du ministre esthonien à Moscou August Rei, avait reçu l'information que la Finlande pourrait obtenir la paix en faisant quelques concessions... Parmi celles-ci, en premier lieu, figurait la cession de Hangö. En outre, l'une des exigences était que le ministre des Affaires Etrangères se retirât. A cette information, on décida de répondre qu'en aucune façon Hangö ne serait cédé » (p. 163).

Deux tentatives de pression sur l'U.R.S.S., tendant, l'une, à faire intervenir quantité de nations qui se déclareraient favorables à la cause de la Finlande et promettaient leur assistance, l'autre à toucher certains milieux allemands, échouèrent pareillement.

C'est alors qu'une citoyenne finlandaise, Mme Hella Wuolijoki, écrivit à Tanner pour lui dire qu'elle était intimement liée à Mme Kollontai, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Stockholm, et qu'elle pourrait peut-être par son intermédiaire avoir des éclaircissements sur les intentions du Kremlin. Tanner, quoique sceptique, donna son accord, et Mme Wuolijoki partit le 10 janvier pour Stockholm.

Les premières nouvelles furent décevantes, mais le 29 janvier, parvint un télégramme de Molotov, rédigé en français : un compromis n'était pas exclu, mais il fallait savoir ce que le gouvernement finlandais demandait. On prévenait en outre « que les demandes du gouvernement de l'U.R.S.S. ne s'arrêteraient pas à la limite des demandes faites pendant les pourparlers à Moscou à MM. Tanner et Paasikivi, car depuis ces pourparlers, du sang avait été versé, qui demandait des garanties supplémentaires pour la sécurité des frontières de l'U.R.S.S. » (p. 177). On ajoutait que les promesses faites au gouvernement Kuusinen ne s'appliquaient pas au gouvernement Ryti-Tanner.

« Le plus important, note Tanner, était que le gouvernement soviétique fût en principe disposé à conclure la paix avec le gouvernement Ryti-Tanner... et donc qu'il rejetait son enfant adoptif le gouvernement Kuusinen » (id).

La réponse fut envoyée via Stockholm : « Comme un terrain commun ne pouvait être trouvé que par un compromis, on pouvait partir des résultats atteints lors des pourparlers de Moscou. A ce sujet, le gouvernement finlandais était disposé aux concessions supplémentaires pouvant être jugées nécessaires pour assurer la sécurité de Leningrad. Ensuite, on pouvait penser à une neutralisation du golfe de Finlande par un traité international. Un abandon de territoires pouvait seulement être envisagé, selon l'avis du gouvernement, contre des compensations territoriales... » (p. 180).

Presque en même temps, Mme Wuolijoki donnait, disait-elle, le point de vue de Mme Kollontai : il fallait discuter à partir des concessions faites par le gouvernement Kuusinen. La Finlande garderait Björkö, et en compensation de Hangö ou d'îles du voisinage, l'Union Soviétique pourrait donner toute la Carélie orientale. Le 2 février, le ministre des Affaires Etrangères suédois, Christian Günther, informait que « Mme Kollontai lui avait rendu une visite spéciale et fait savoir oralement qu'elle avait reçu de Moscou des renseignements contrôlés selon lesquels l'Union Soviétique ne retirerait pas son exigence concernant Hangö » (p. 181). Mais peu après, il apparut que « Mme Kollontai avait dit et promis plus que le gouvernement soviétique n'était disposé à reconnaître » (p. 183). Günther conseillait cependant à Tanner de venir à Stockholm pour s'entretenir avec Mme Kollontai.

Tanner fut de cet avis, et avec l'accord du premier ministre Rysto Ryti ainsi que du Président de la République Kallio, il pria Mme Wuolijoki d'arranger l'entrevue. Avant de quitter Helsinki, il apprit que les alliés étudiaient la question de l'envoi en Finlande d'une aide militaire importante, en hommes et en matériel, ainsi que d'une expédition contre Mourmansk.

La rencontre avec Mme Kollontai eut lieu le 5 février. Tout d'abord, « celle-ci expliqua que la guerre, en ce qui concernait l'U.R.S.S., n'avait pas encore commencé, et que les bombardements aériens et les dégâts allaient s'intensifier au printemps, quand on emploierait des bombes allant jusqu'à 1.000 kilos » (p. 203). Elle parla du télégramme de Molotov et de la réponse finlandaise, qu'elle avait certainement transmise, dit Tanner, mais seulement dans un but d'information. « Peu après, une note était parvenue de Moscou, disant que la réponse de la Finlande n'offrait pas une base suffisante pour l'ouverture de pourparlers. C'est pour cette raison que Mme Kollontai avait souhaité me rencontrer » (p. 203-204).

« *Je proposai que nous parlions à cœur ouvert, écrit Tanner... J'étais pour ma part prêt à mentionner une île quelconque située à l'entrée du Golfe de Finlande... Je proposai que Mme Kollontai télégraphiât cela à Staline comme ma proposition personnelle... Mme Kollontai fut volontiers d'accord* » (p. 204).

Le lendemain eut lieu une nouvelle rencontre Mme Kollontai « *avait reçu le matin même un télégramme contenant tout simplement (comme dit Mme Kollontai) : Regrets mais proposition ne représente pas une base suffisante pour pourparlers.* »

La conversation ne dura guère. « *Je lui dictai alors une réponse que je la priai d'envoyer à Moscou... : Regrette réponse. Ne peux faire autre proposition. Serais reconnaissant connaître propositions de Moscou* » (p. 207).

Tanner reprit le chemin de Helsinki. Le 9, Mme Wuolijoki lui téléphonait : Moscou voulait connaître le nom de l'île proposée et avoir l'assurance que cette proposition serait approuvée par les dirigeants finlandais. « *Je lui promis de lui donner réponse le 12 février...* » (p. 211).

Avec l'accord de la Commission des affaires étrangères, le choix fut fixé sur l'île de Jussarö, et Tanner repartit pour Stockholm. Il n'avait pas encore quitté le sol finlandais que lui parvenait via Stockholm le texte de propositions soviétiques : « *La Finlande devait céder la presqu'île de Hangö, l'isthme de Carélie et les territoires situés à l'est du lac Ladoga* » (p. 220). Tanner poursuivit son voyage, mais prit seulement contact avec les dirigeants suédois pour des questions d'aide militaire.

Un cessez-le-feu semblait pour l'heure improbable. « *Les points de vue des deux pays étaient hautement différents l'un de l'autre. Pendant que nous discutons la cession de petites îles, l'Union Soviétique exigeait l'abandon du territoire de toute une province* » (id.).

La paix

En février, les nouvelles du front devinrent plus mauvaises, et il fallut bientôt choisir entre deux possibilités : soit solliciter l'aide de la France et de l'Angleterre, et tout indiquait que ces dernières n'attendaient qu'une demande officielle pour envoyer en Finlande une expédition militaire, soit céder aux exigences soviétiques.

Par l'intermédiaire du ministre des Affaires Étrangères suédois Christian Günther, Tanner demanda à connaître les dernières conditions de Moscou. Celles-ci parvinrent le 23 février : Hangö, l'Isthme de Carélie (Viborg compris) et la région située au nord du lac Ladoga (Sordavala compris) devaient être cédés. Les forces soviétiques évacueraient Petsamo. Un traité de défense du Golfe de Finlande serait signé entre l'U.R.S.S., l'Esthonie et la Finlande.

La Commission des affaires étrangères décida alors de sonder la Suède et les Alliés sur l'importance de l'aide militaire qu'ils pouvaient accorder à la Finlande, et Tanner prit une troisième fois l'avion pour Stockholm. Les entretiens avec le premier ministre suédois P.A. Hansson furent plus que décevants. Quant à l'aide alliée, près d'un mois s'écoulerait avant que les premières troupes ne soient embarquées ; elles devraient traverser par la force la Norvège et la Suède, car les dirigeants de ces pays leur refuseraient le libre passage ; enfin, les Allemands laissaient entendre qu'ils s'opposeraient par les

armes à une action alliée en Scandinavie. Il fallait donc envisager d'accepter les conditions soviétiques.

A Stockholm, Tanner rencontra Mme Kollontai et sur sa demande, lui promit de lui remettre avant peu une réponse aux propositions du 23 février. Celle-ci fut rédigée comme suit, le 29 suivant :

« *Le gouvernement finlandais, qui pour sa part souhaite une suspension des hostilités et le rétablissement de la paix, estime pouvoir prendre en considération les conditions [proposées] comme point de départ pour des pourparlers, et il les accepte en principe. Les grandes lignes et les imprécisions de certains détails appellent des explications... mais celles-ci peuvent être fournies au cours des négociations verbales. Le gouvernement finlandais attend une réponse indiquant où et à quelle date le gouvernement soviétique propose que les pourparlers aient lieu. Le gouvernement finlandais estime que Moscou serait un endroit convenable pour une rencontre entre les représentants des gouvernements des deux nations* » (p. 274).

La réponse soviétique tarda longtemps : « *Cela ressemblait tellement à l'habituelle tactique de Molotov* », note Tanner (p. 287), et comme des précisions intéressantes commençaient à parvenir sur la détermination et l'importance de l'éventuelle aide militaire des Alliés, on décida d'envoyer une nouvelle note aux dirigeants soviétiques, et, en cas de silence persistant, de demander officiellement l'appui des Alliés.

Le 5 mars, la réponse parvint enfin de Moscou, toujours via Stockholm : la Finlande devait confirmer la cession de Viborg et de Sordavala dans les plus brefs délais, sinon, « *les exigences augmenteraient et l'U.R.S.S. signerait un traité définitif avec Kuusinen* » (p. 302). « *Je pouvais informer que nous acceptions les propositions de Moscou* » (id.).

Le 6 au matin, Molotov faisait savoir : « *En considération du fait que le gouvernement finlandais a accepté les conditions proposées du côté russe, le gouvernement soviétique est d'accord pour entamer des pourparlers...* » (p. 305). Moscou était mentionné comme lieu de négociations, mais la demande finlandaise d'un cessez-le-feu pour la durée des pourparlers était repoussée.

Le 7 mars, la délégation finlandaise, composée du président Ryti, du ministre Paasikivi, du général Walden et du député Voionmaa, arrivait à Moscou. Le lendemain avait lieu la première rencontre avec Molotov, Jdanov et le général Vassilevski. « *Moscou augmentait ses exigences, bien qu'on eût promis auparavant de ne pas en présenter de nouvelles et que Mme Kollontai eût été jusqu'à parler d'un « beau geste de Staline »* » (p. 321). Dans les territoires exigés, se trouvaient en effet des centres industriels de première importance, ainsi que la région de Salla et toute celle qui touche le lac Ladoga.

Tanner porta ces nouvelles exigences à la connaissance du gouvernement suédois (qui avait servi d'intermédiaire lors des négociations préliminaires) en vue d'une intervention auprès de Moscou, ce qui fut fait mais sans résultat.

Une seconde entrevue se produisit à Moscou entre délégués finlandais et soviétiques le 10 mars, et les conditions soviétiques demeurèrent en effet inchangées. « *Molotov répéta à plusieurs reprises que si nous n'acceptons pas ces conditions, les pourparlers seraient rompus* » (p. 334).

Le gouvernement finlandais se réunit pour prendre une décision. « *A la fin de la discussion, je proposai de télégraphier à Moscou que le gouvernement, en cas d'extrême nécessité, était disposé à accepter les conditions proposées et souhaitait un cessez-le-feu sur la base du statu quo pour que les régions à céder aient le temps d'être évacuées. Cette proposition fut acceptée* » (p. 336).

Les négociations n'avaient pu être tenues complètement secrètes, mais comme nul ne savait si les conditions soviétiques allaient être acceptées, les gouvernements de Paris et de Londres continuaient de préparer activement l'intervention armée en Finlande, et insistaient pour qu'une demande officielle leur fût faite.

Le 12 mars, les conditions de Moscou étaient acceptées et l'armistice signé. « *Les Russes exigeaient que Hangö leur soit remis dans les trois jours, et que les délais d'évacuation des autres régions cédées soient très courts* » (p. 358). « *Les Russes, au cours des derniers pourparlers, n'avaient pas fait la moindre concession* » (id.).

Quant au « *gouvernement populaire* » de Terijoki, il disparut aussi vite qu'il avait été créé.

Les conditions que la Finlande dût finalement accepter étaient sensiblement plus lourdes que celles que les dirigeants soviétiques proposaient en 1938 et 1939, et les critiques étaient faciles en Finlande même, contre les responsables de la politique finlandaise. Pourtant, elles ne suscitèrent guère d'échos. Chacun savait que l'acceptation des exigences soviétiques en 1938 ou 1939,

qui pratiquement annihilait toute possibilité de défense militaire ultérieure, n'aurait été qu'un premier pas vers une annexion totale. L'exemple des trois pays baltes voisins, qui cédèrent dès le début à des exigences identiques, est à cet égard révélateur. Au contraire, la résistance armée prouva aux Soviétiques que les Finlandais ne sont pas avares de leur sang lorsqu'une parcelle de l'indépendance nationale est en jeu, et que toute nouvelle tentative pour accentuer la mainmise sur ce pays se heurterait à la résistance unanime du peuple. C'est vraisemblablement au sacrifice de 15.000 de ses fils en hiver 1939-1940 que la Finlande doit aujourd'hui d'être indépendante (4).

(4) Les exigences soviétiques ne s'arrêtèrent pas avec la signature du traité de paix. Le 2 juin 1940, le gouvernement de Moscou ordonnait que toutes les installations évacuées de Hangö, celles des particuliers comme celles de l'Etat, soient restituées. Le 23, ce sont les mines de nickel de Petsamo qui devaient être soit remises à l'U.R.S.S., soit transférées de la Mond Nickel Company britannique à une société au capital réparti entre la Finlande et l'U.R.S.S. Le 27, Moscou faisait savoir qu'Aland devait être soit démilitarisé, soit fortifié avec la participation soviétique. En juillet, il fallut laisser passer les trains soviétiques se rendant à Hangö sur le territoire finlandais. Le 14 juin, l'avion commercial « Kaleva » avait été abattu par la chasse soviétique, les dirigeants de l'U.R.S.S. désirant mettre la main sur un courrier diplomatique français. Les vexations de cette sorte continuèrent jusqu'en juin 1941, date à laquelle, sur l'initiative de l'U.R.S.S., le conflit reprit ouvertement.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

La situation en Amérique Latine

EN Amérique latine, les premiers partis communistes ont été créés, comme partout ailleurs, à la suite de la révolution bolchévique et de la fondation de l'Internationale communiste. Les chiffres dont on dispose sur leurs effectifs montrent que, dans la période d'entre les deux guerres, ils n'ont accompli aucun progrès notable. Il a fallu que l'armée rouge commencât la conquête de l'Europe et de l'Asie pour que les partis communistes voient leurs effectifs se gonfler démesurément. Voici d'ailleurs ces chiffres :

	1922	1928	1935	1946	1952
Argentine	3.500	2.400		35.000(1)	15.000
Brésil	500	850	5.000	200.000(2)	90.000
Chili	2.000		4.000		40.000
Colombie		1.000	500		8.000
Uruguay	1.000	800			5.000
Vénézuéla			700		20.000

La situation politique et juridique de ces partis présente toutes les variétés : pour certains pays, ils font partie de la coalition gouvernementale, comme au Guatemala ; dans d'autres ils ont été exclus du pouvoir, comme à Cuba ; dans d'autres ils ne sont jamais sortis de l'opposition, comme

au Brésil ; dans d'autres enfin, ils sont interdits, comme au Chili. (Le parti chilien avait d'ailleurs fait partie de la coalition gouvernementale avant d'être interdit en 1948).

Le cas du Guatemala

C'est au Guatemala, qui compte à peine 3 millions d'habitants, que le Parti communiste a réussi à exercer sur l'Etat la plus forte influence. Le P.C. de ce pays a tenu son 2° Congrès du 1^{er} au 14 décembre 1952, à l'issue duquel José Manuel Fortuny — formé à Moscou — a été élu secrétaire général.

Dans son rapport général au congrès, il a déclaré, d'après l'organe du Kominform (16 janvier 1953) : « *Le parti n'est plus à l'état embryonnaire comme ce fut le cas au moment de la IV^e session du Comité central en janvier 1951. Au cours des trois dernières années, les effectifs du parti ont été multipliés par près de 14. Mais aujourd'hui encore il n'est pas un parti de masse. Quant à sa composition sociale 60 % des adhérents sont des ouvriers et 13 % des paysans.* »

Au Guatemala, le P.C. a appliqué la formule classique du Front populaire, opération à laquelle d'autres groupements politiques se sont prêtés, et dont les communistes, comme toujours, ont été les bénéficiaires principaux. Ce Front,

(1) 70.000 voix aux élections parlementaires.

(2) 600.000 voix aux élections présidentielles en 1945.

qui s'appelle en l'occurrence Front démocratique, soutient le gouvernement actuel de Jacobo Arbenz, que l'organe du Kominform qualifie de « progressiste », terme assez significatif pour la France et d'autres pays, où l'espèce « progressiste » existe aussi, mais dans l'opposition.

Lors des élections en janvier 1953 pour le renouvellement de la moitié des députés du Congrès, le « bloc des partis progressistes » s'est présenté avec une liste commune, sur laquelle les chefs communistes figuraient en bonne place. Dans la capitale il y avait deux sièges à pourvoir, et ce « Front démocratique électoral » a présenté deux chefs communistes, dont le secrétaire général du Parti communiste. Ils n'ont pas été élus, mais un autre chef communiste, Carlos Manuel Pellecer, membre du Politbureau du P.C., également formé à Moscou a été élu sur la liste gouvernementale.

Dans le nouveau Parlement, sur 58 députés, 51 appartiennent au bloc gouvernemental ; et de ces 51, trois seulement sont officiellement membres du P.C. mais l'influence du parti dépasse de loin sa représentation parlementaire. Les communistes réussissent, grâce à leurs « compagnons de route » à influencer la politique gouvernementale et à contrôler de nombreuses positions-clés. L'actuel président du Congrès, Julio Estrado de la Hoz, est connu pour ses opinions crypto-communistes. En dehors des trois députés inscrits au P.C., huit autres suivent fidèlement les directives du parti. Récemment, 21 députés ont envoyé leur salut fraternel aux Nord-Coréens.

Le noyautage d'autres organismes dirigeants de l'Etat a été également poussé assez loin par le P.C. Le chef de la radio, Therez, compte aussi parmi les compagnons de route, et l'influence communiste se fait fortement sentir dans les journaux tels que l'organe officiel du gouvernement *Diario del Centro America*, ou l'organe semi-officiel *Nuestro Diario*. Les communistes ont mis la main sur les services de la Santé publique ; dans l'enseignement, leur influence est également très forte.

Il va sans dire que le P.C. cultive soigneusement toute les formes de l'activité communiste légale et illégale. Le Guatemala a, comme il se doit, un comité national pour la paix : trois de ses délégués ont assisté au Congrès de la paix à Pékin et onze autres au Congrès de Vienne. Les communistes ont également mis la main sur les syndicats et pris la direction de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (C.G.T.G.) qui fait désormais partie de la confédération des travailleurs de l'Amérique latine (C.T.A.L.) affiliée elle-même à la Fédération syndicale mondiale. Victor Manuel Gutierrez, président de la Confédération syndicale, est également passé par les écoles communistes en U.R.S.S., de même que son adjoint Carlos Manuel Pellecer, qui est en outre membre du Politburo du P.C. et député de la majorité gouvernementale.

Les chefs communistes n'oublient pas non plus le secteur clandestin et illégal de leur activité. Le président des syndicats a déclaré un jour que le P.C. disposait de cadres armés dans chaque grande agglomération du pays, — affirmation qui fut confirmée par le général Rafael Trujillo, chef de la délégation de la république dominicaine à l'O.N.U., qui chiffre à environ 1.200 le nombre des cellules communistes au Guatemala qui sont armées de revolvers, grenades, etc.

En Bolivie, au Brésil, au Chili et au Paraguay

En Bolivie aussi, les communistes exercent une influence sur le gouvernement, bien que dans une

moindre mesure qu'au Guatemala. La tentative récente d'un groupe de colonels, en accord avec le chef d'Etat, Paz Estensoro, d'éliminer du gouvernement certains ministres connus pour leurs sympathies communistes s'est soldée par un échec. Dans le parti gouvernemental *Movimiento Nacionalista Revolucionario* (M.N.R.), existe une aile considérée comme favorable aux communistes, dont le chef est le ministre des Mines Lechin. Lors de ce coup d'Etat avorté, Lechin, qui aurait probablement été éliminé, prononça un discours enflammé du balcon du palais gouvernemental, en réclamant la dissolution de l'armée régulière et son remplacement par la milice ouvrière.

Au Brésil et au Chili, la situation se présente d'une façon diamétralement opposée ; le P.C. y est illégal — au Brésil depuis 1945 et au Chili depuis 1948. Au Brésil, le P.C. a reçu comme directive de Moscou d'utiliser jusqu'à l'extrême limite du possible toutes les formes légales de l'action politique. Il a recouru — comme on l'a souvent vu dans des conditions semblables dans de nombreux pays, au noyautage et à la création d'organisations de masses sur la base du « front unique ». C'est ainsi qu'on a vu l'influence communiste se faire sentir à nouveau dans plusieurs syndicats comme l'Union des ouvriers de chemin de fer du Centre, — l'Association des ouvriers des arsenaux de la marine, etc... Le P.C. s'attribue 86 grèves en 1950 et plus de 40 en 1951. L'activité parmi les femmes est menée à travers la Fédération des femmes brésiliennes ; il existe aussi une organisation chargée du travail parmi la jeunesse.

Au Chili, le P.C., bien que mis hors la loi, a trouvé de nombreuses formes légales d'activité et c'est grâce à ces formes légales qu'il s'est rapproché des masses. Galo Gonzales Diaz, secrétaire général du P.C. du Chili, se vantait, dans l'organe du Kominform, de ce que « en 1951, la quasi totalité des travailleurs a pris part à de grandes grèves ». D'après lui, la Confédération des travailleurs du Chili (C.T.C.) affiliée à la Confédération des travailleurs de l'Amérique latine et à la F.S.M. groupe la majorité des ouvriers dans certaines régions : « Dans la province d'Antofagosta où sont concentrés les principaux intérêts de l'impérialisme américain (mines de cuivre de Chuquicamata et deux des plus grandes mines de salpêtre) — tous les syndicats d'ouvriers et d'employés se groupent sous le drapeau de la C.T.Ch. » (Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, 1^{er} février 1952). Diaz ajoutait toutefois que l'ampleur de l'action communiste après l'interdiction du P.C. a diminué en comparaison de la période 1946-47, alors que les communistes détenaient trois ministères dans le gouvernement de Gonzales et cela pendant 7 mois. Durant la dernière campagne présidentielle, les communistes espéraient que le nouveau chef d'Etat Carlos Ibanez leur permettrait le retour à la légalité.

Au Paraguay, le P.C. n'a connu également qu'un court intervalle de tolérance de la part des autorités. En 1946 il a mené une large campagne pour le « front démocratique », mais en 1947 il a été interdit, après des désordres qui durèrent quelques mois. En 1950 Obdulio Barthe, « éminent et combattif démocrate du Paraguay », selon l'organe du Kominform, fut arrêté et le P.C. organisa une vaste campagne pour sa libération. Les partis communistes du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay, du Brésil créèrent dans leurs capitales des comités pour sa libération et le Guatemala lui promit asile ; mais deux ans et demi après il était encore en prison.

Les scissions dans le mouvement communiste

Un autre trait spécifique du mouvement communiste dans l'Amérique latine est sa division en plusieurs organisations qui se réclament toutes du communisme. Ce continent est le seul qui connaisse l'existence de deux ou même de trois partis communistes dans un même pays.

Au Mexique, il existe à côté du parti communiste officiellement reconnu par Moscou (P.C.M.) le *Parti populaire* (P.P.) fondé en 1947 par Vicente Lombardo Toledano, président de la Confédération des travailleurs de l'Amérique latine, affiliée à la Fédération syndicale mondiale. Ces deux partis sont pour le « bloc de la paix » avec l'U.R.S.S. à sa tête, et contre « l'impérialisme américain ».

En Bolivie il existe également deux partis communistes, l'un fondé en 1951 et reconnu par le Kominform, l'autre en 1952 avec l'appui de la direction syndicale de ce pays, grâce au ministre crypto-communiste déjà mentionné Léchin (1). Il existe enfin un troisième parti qui se dit trotskiste : le *parti ouvrier révolutionnaire* (P.O.R.), dont l'influence se fait sentir notamment dans les syndicats de mineurs.

On trouve également deux partis communistes opposés en Colombie, au Pérou, au Venezuela, et des scissions se sont produites récemment au Brésil (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 77).

La tactique communiste

Tous les partis communistes de l'Amérique latine qui suivent la ligne prescrite par Moscou appliquent une tactique uniforme. Elle se ramène à ceci : formation d'un large « front » national, démocratique, etc., orientation de toute la lutte politique contre le rapprochement de ce continent avec les Etats-Unis.

La lutte contre les Etats-Unis constitue le leitmotiv de toute la propagande communiste et l'idée directrice de toutes les manœuvres politiques du P.C., qui vont jusqu'à aider certains dictateurs militaires, à condition qu'ils soient hostiles aux Etats-Unis. Lors de la dernière conférence nationale du P.C. du Chili, son secrétaire général a lancé un appel pour la victoire du mouvement de libération nationale au Chili et, toujours d'après l'organe du Kominform : « *il a montré l'impérieuse nécessité de libérer le pays des monopoles américains... et d'établir les liaisons les plus larges avec l'U.R.S.S., la République populaire chinoise et les pays de démocratie po-*

(1) Aux dernières nouvelles, les deux partis auraient fusionnés.

pulaire. » Le secrétaire général du P.C. de Cuba, Blas Roca, a écrit dans le même journal (26 décembre 1952) que le peuple cubain a pour devoir le plus urgent de résister aux projets d'asservissement de l'impérialisme nord-américain, et Oscar Creydt, membre du Politbureau du P.C. du Paraguay a écrit dans le même organe officiel de Moscou (le 16 janvier 1953) que la lutte contre l'intervention étrangère et pour l'indépendance nationale devient la tâche principale du P. C. dans ce pays.

Tous ces articles ont été publiés dans l'organe du Kominform immédiatement après le dernier congrès bolchevik à Moscou et on a accordé après ce congrès beaucoup plus de place au communisme en Amérique latine qu'auparavant. Enfin tous ces articles prenaient pour base les discours de Staline au congrès sur la nécessité pour les partis communistes de lever le drapeau de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale et des libertés démocratiques dans les pays où les communistes mènent la lutte pour le pouvoir.

Pour donner le caractère le plus large à la concentration de toutes les forces démocratiques et patriotiques les partis communistes ont l'ordre de ne pas trop afficher tout ce qui a rapport au vrai programme communiste et à la dépendance de la politique de Moscou. De même qu'on a vu à la fin de cette dernière guerre surgir en Europe orientale et centrale des fronts organisés et dirigés par les P.C. : celui de la patrie en Bulgarie, de la libération nationale en Yougoslavie, de l'indépendance nationale en Albanie, etc., de même en Amérique latine chaque P.C. propose dans son pays respectif la création d'un front : *Front démocratique de libération nationale* au Brésil, *Union patriotique de lutte contre l'intervention étrangère* au Paraguay, *Front national-démocratique* à Cuba, *Front national uni contre l'impérialisme et le féodalisme* au Chili, *Front démocratique* au Guatemala. Pour donner le change, on va même jusqu'à supprimer le nom « communiste », si l'on estime qu'il effraie les alliés du communisme, comme on l'a vu au Guatemala, lors du dernier congrès du P.C. en décembre 1952. L'explication donnée à ce sujet par le secrétaire du parti publiée dans l'organe du Kominform (6 février 1953) en dit long sur le caractère purement tactique et éphémère de cette politique communiste : « *Le 2^e Congrès a décidé de donner l'appellation de Parti du travail du Guatemala (P.T.G.) au Parti communiste du Guatemala, en tenant compte que dans les conditions présentes du développement du pays l'appellation de parti communiste gênait le développement rapide du parti comme l'exigent les circonstances et comme le permettent les conditions actuelles de la lutte révolutionnaire dans le pays.* »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le gouvernement de la République démocratique Allemande

C'EST en 1949 que fut constitué le premier gouvernement de l'Allemagne orientale. On assistait alors, en U.R.S.S., de par la volonté de Staline, à un gonflement considérable des effectifs minis-

tériels. Non seulement les membres du Bureau politique étaient définitivement déchargés de la direction effective des ministères qu'ils avaient assumée pendant la guerre et les années d'après-

guerre, mais le nombre des ministères ne cessait de croître par divisions successives. De vingt-cinq, il était passé à cinquante et plus.

En bon satellite, le gouvernement de Pankov suivit cet exemple, et le résultat fut qu'au lieu de 17 ministères prévus lors de la formation du premier gouvernement, on comptait en février 1953, à côté du ministre-président du Conseil, 6 vice-présidents, 18 ministres, 6 secrétaires d'Etat avec portefeuille, 29 secrétaires d'Etat ordinaires, 3 membres ayant rang de ministre et 9, rang de secrétaires d'Etat sans fonctions précises ; au total 72 membres.

Voici deux exemples particulièrement frappants de cette prolifération. Il n'y avait, en 1950, à Pankov, qu'un ministère de l'industrie dont le titulaire était Fritz Salbman. Ses pouvoirs sont aujourd'hui partagés entre 5 ministres, 7 secrétaires d'Etat et un treizième personnage ministériel, Heinrich Rau, chargé de coordonner l'activité de tous ces ministères. Dans le même temps, l'Education nationale qui n'avait qu'un ministre, Paul Wandel s'est vu confier à sept personnes : un ministre, cinq secrétaires d'Etat et un coordinateur, le même Paul Wandel.

On est loin, on le voit, de Marx félicitant la Commune d'avoir « réalisé un gouvernement à bon marché », — de Lénine annonçant « le dépérissement de l'Etat ». L'hypertrophie bureaucratique est un des traits fondamentaux des systèmes sociaux édifiés au nom du communisme, ainsi que la formidable inefficacité de ce lourd appareil d'Etat. Ce dernier point est en Allemagne particulièrement sensible, puisque la manière communiste d'organiser l'administration et l'économie a réussi à installer le désordre et les faibles rendements dans un pays dont la population est connue pour ses qualités d'ordre et de travail.

Composition actuelle du gouvernement

Président du gouvernement : *Otto Grotewohl*, (président du S.E.D.) (1) ;

Vice-président : *Walter Ulbricht*, (secrétaire général du S.E.D.), *Heinrich Rau*, (coordinateur de l'industrie et des transports, chef du plan quinquennal (membre du Politbureau S.E.D.)) (2) *Otto Nuschke*, (président du parti démocrate-chrétien), *Dr. Hans Loch*, (libéral), *Paul Scholz*, coordinateur de l'Agriculture, (paysan), *Lothar Bolz* (national-démocrate) ;

Coordinateur pour l'administration d'Etat : *Werner Eggerath*, (S.E.D.) ;

Coordinateur du Commerce : *Herbert Strampfer* (S.E.D.) ;

Coordinateur de l'Education nationale : *Paul Wandel*, (S.E.D.) ;

Coordinateur des Finances : *Rumpf*, (S.E.D.) ;

Commission du plan : *Bruno Leuschner*, (S.E.D.), assisté de quatre adjoints ayant rang de ministres : *Sagebrecht*, *Strassenberger*, *Kerbert* et *Opitz*, tous les quatre membres du S.E.D. ;

Commission du contrôle d'Etat : *Fritz Lange* assisté de son frère *Ernest Lange*, tous les deux membres du S.E.D. ;

Ministères :

Affaires étrangères : *Anton Ackermann*, qui fut ministre-adjoint de Georg Dertinger, jusqu'à son arrestation le 15 janvier 1953 (2).

(1) S.E.D., Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (parti socialiste unifié d'Allemagne).

(2) Voir dans le B.E.I.P.I., n° 77, (16-30-11-1952) « Ce que sont devenus les combattants allemands des Brigades Internationales en Espagne » et notes biographiques sur H. Rau, A. Ackermann, H. Hoffmann et W. Zaisser.

Intérieur : *Willi Stoph* (S.E.D.), assisté de ses adjoints : *Vincenz Müller*, ancien général de Hitler, *Heinz Hoffmann* (S.E.D.) (2), *Dölling* (S.E.D.), le général *Kessler* et le général *Werner*.

Sécurité d'Etat : *Wilhelm Zaisser* (S.E.D.) (2) ;

Finances : *Hans Loch* (libéral-démocrate) ;

Justice : *Max Fechner* (S.E.D.) ;

Education nationale : *Elsa Zaisser* (S.E.D.) ;

Santé publique : *W. Steidle* (démocrate-chrétien) ;

Agriculture : *Wilhelm Schröder*.

Viennent ensuite les ministères économiques, sans cesse reroupés et remaniés, qui sont pour le moment les suivants : fonderies et mines métalliques, constructions mécaniques, industrie légère, commerce extérieur, ravitaillement, travail, communications, constructions, forces hydrauliques. Aux ministres qui détiennent ces portefeuilles sont adjoints de nombreux secrétaires d'Etat, comme pour la Chimie, l'Achat, la formation professionnelle, etc...

Un simple regard sur la composition de l'actuel gouvernement de l'Allemagne orientale permet quelques constatations élémentaires :

1. — La prédominance totale du S.E.D. sur tous les autres partis qui sont censés partager le pouvoir avec lui dans le cadre du Front national. De plus, comme les chefs communistes ne sont pas restés en Allemagne au moment de l'avènement d'Hitler et se sont enfuis en U.R.S.S., presque tous les ministres sont de formation moscovite ; dans aucun autre pays satellite, la proportion des ministres venant de Moscou n'est aussi grande.

2. — L'impuissance totale des ministres non communistes qui sont placés à des postes décoratifs comme vice-présidents ou qui sont contrôlés par des ministres-adjoints communistes comme aux Finances ou à la Santé publique (la situation était la même aux Affaires étrangères avant l'arrestation de Dertinger).

3. — Conformément à ce qui se passe en U.R.S.S., le népotisme a été largement cultivé dans les hauts rangs de l'appareil gouvernemental communiste : *Fritz Lange* a placé son frère comme adjoint à la Commission de contrôle. La femme de *Zaisser*, ministre de la Sécurité d'Etat, est ministre de l'Education nationale ; la femme de *Hermann Mattern*, membre du Politbureau du S.E.D. et président de la commission centrale de contrôle du Parti, est ministre adjoint de la Santé publique, etc.

Trois chefs de l'Allemagne orientale

Pieck, *Grotewohl* et *Ulbricht* occupent les trois plus hauts postes dans l'Etat et dans le Parti. Dans l'Etat, le premier est président de la République, le second, président du gouvernement et le troisième, premier vice-président. Dans le S.E.D., *Pieck* et *Grotewohl* sont les présidents du parti et *Ulbricht* son secrétaire général.

Wilhelm Pieck joue, dans le communisme allemand, un rôle comparable à celui de *Marcel Cachin* dans le mouvement communiste français. Leur passé politique est également assez semblable, avec cette différence que *Pieck* n'a pas été « social-patriote » durant la première guerre mondiale, comme *Cachin* le fut.

Né au Brandebourg en 1876, ébéniste de profession, *Pieck* milita dès sa jeunesse dans le S.P.D. (parti socialiste allemand). A la veille de la première guerre mondiale, il faisait partie de l'organisation du parti pour Berlin. Quand la guerre éclata et que la majorité du S.P.D. se fut ralliée à ce qu'en France on appelait l'« union sacrée », *Pieck* désapprouva l'attitude du parti et se rallia bientôt au « Spartakusbund » animé par *Rosa Luxembourg* et ses camarades. Lorsque le gouvernement du Kaiser se décida à prendre des me-

sures répressives contre les dirigeants spartakistes — qui furent ou arrêtés ou enrôlés de force — Pieck préféra s'enfuir en Hollande, où il resta jusqu'à l'écroulement de l'empire allemand. La position qu'il prit alors à l'extrême gauche du mouvement ouvrier était définitive, mais, en même temps, apparaissaient de plus en plus deux traits de son caractère qui lui permirent de rester en vie et au pouvoir jusqu'à aujourd'hui : un constant souci de ne s'exposer à aucun danger personnel dans l'action politique et une tendance irrésistible à se ranger toujours, dans les conflits intérieurs qui déchirèrent le P.C. allemand, du côté, non de celui qui avait raison mais de celui qui était gagnant, quitte à trahir ses camarades les plus intimes d'hier.

Rentré des Pays-Bas en octobre 1918, Pieck prit place au premier rang parmi ceux qui formèrent, le dernier jour de 1918, le Parti communiste allemand. A l'ouverture du congrès de fondation du P.C., Pieck fut élu l'un des deux présidents du congrès et quand fut constitué le premier Comité central, il en devint membre. A côté de lui se trouvaient d'autres chefs communistes : Radek, qui salua le congrès au nom du parti bolchevik russe, — Eberlein, qui assista au nom du P.C. à la fondation du Komintern, — Lévi qui sera président du P.C., Thalheimer, qui en sera le principal théoricien. Tous seront plus tard déclarés « traîtres ». Tous, sauf Pieck.

Durant les journées révolutionnaires de janvier 1919, qui se solderont par un échec de la tentative communiste, Pieck fut arrêté, avec Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Les deux grands leaders furent assassinés, mais Pieck sortit sain et sauf de prison. Un des officiers qui fut chargé de l'opération apporta, après cette dernière guerre, son témoignage : l'attitude de Pieck, aurait été loin d'être courageuse en présence de la police, loin aussi d'être correcte à l'égard de ses chefs arrêtés en même temps que lui.

Lorsque au début de 1921 eut lieu la première scission dans la direction du P.C. allemand, Pieck abandonna le président du parti, Paul Lévi et se rangea aux côtés de la majorité moscovite. Dans les années qui suivirent, le P.C. allemand fut déchiré par les luttes de fraction aggravées par les divisions dans le Politbureau moscovite. Des directions de tendances opposées se succédèrent à la tête du P.C. allemand ; tendance de « droite » avec Brandler-Thalheimer, tendance de « gauche » ensuite avec Ruth Fischer-Maslov. Mais, à chaque fois qu'il fallait prendre une position précise, la voix de Pieck ne se faisait entendre que très rarement... Il attendait de voir le résultat de la lutte à Moscou pour se ranger du côté de ceux à qui le Komintern réserverait son appui.

En 1928, Staline vainqueur de ses partenaires du Politbureau russe se décida à intervenir plus directement dans les affaires du Komintern. « Droites » et « gauches » furent exclues du parti allemand, et les « conciliateurs », parmi lesquels se trouvait Gerhard Eisler, furent éliminés des postes dirigeants du parti. Un triumvirat composé de Thaelman, Remmele et Heinz Neumann fut nommé à la tête du P.C. allemand ; Pieck s'y rallia aussitôt. Mécontent, comme bien d'autres dirigeants communistes de la gestion de Thaelmann, Pieck se lia un instant avec Neumann et Remmele. Invité à Moscou, il promit avant de partir de « tenir le coup » et de maintenir son point de vue. De retour, il déclara qu'il avait tenu parole, mais les résultats montrèrent vite le contraire. Neumann fut bientôt évincé et, en janvier 1932, ce furent Thaelmann, Remmele et Pieck qui représentèrent le P.C. allemand au comité exécutif élargi de l'Internationale. Pieck était devenu le n° 3.

Au moment le l'avènement d'Hitler, Pieck appliqua sa méthode préférée des heures de danger ; comme durant la première guerre mondiale, il s'enfuit, à destination de l'U.R.S.S. cette fois. Le chemin pour accéder à la présidence du P.C. était libre : Thaelmann était entre les mains de la police hitlérienne et Remmele — qui représentait le P.C. allemand auprès du Komintern — devait être bientôt « liquidé » par le N.K.V.D. Pieck, lui, continuait sa carrière et accédait aux postes les plus élevés de la hiérarchie du Komintern.

Bela Kun, chef du secrétariat balkanique du Komintern, et son adjoint Valetsky, ayant été relevés de leurs fonctions, disparurent bientôt après sans laisser de trace. Pieck prit la place du communiste hongrois. Au 7^e congrès du Komintern en 1935, ce fut lui qui fit le rapport sur l'activité du comité exécutif depuis son dernier congrès de 1928. Ce fut donc lui qui eut la charge d'expliquer la défaite communiste en Allemagne, défaite dans laquelle il avait sa part de responsabilité. A l'issue du congrès, il fut élu membre du Praesidium du Komintern ; il resta au secrétariat et sa signature figura sur l'acte de décès du Komintern en 1943.

Durant la guerre Pieck réapparut dans le Comité de l'Allemagne libre, créé par les Soviets. En 1945, un des premiers avions soviétiques qui aient atterri à Berlin après la guerre, ramena Pieck en Allemagne. Il était chargé, ainsi qu'Ulbricht, d'organiser le Parti communiste. Dès qu'ils se rendirent compte de l'impossibilité d'attirer les masses ouvrières à leur parti, ils décidèrent de faire l'unité avec le S.P.D. d'Allemagne orientale, avec l'aide des Soviets. Cette opération fut achevée en avril 1946 et Pieck devint l'un des deux présidents du S.E.D. Lorsque la république démocratique allemande fut créée, Pieck fut nommé, le 7 octobre 1949, président de la république, poste qu'il occupe encore aujourd'hui.

La carrière de Walter Ulbricht

Né à Leipzig en 1893, menuisier de profession, Ulbricht adhéra au S.P.D. dans sa jeunesse et devint membre du P.C. allemand dès sa fondation. En 1925, il se rendit pour la première fois au siège du Komintern et depuis lors, devenu homme de confiance de l'appareil de Moscou, il monta vite dans la hiérarchie communiste. Nommé par décision de Moscou membre du comité central du P.C. en 1926, il fut en même temps député à la Diète de Saxe et, en 1928, élu en Westphalie du Sud député au Reichstag. La même année, il fit partie de la délégation du P.C. allemand au 6^e congrès du Komintern où il fut nommé membre suppléant du comité exécutif dans lequel Pieck figurait comme membre de plein droit. En automne de la même année, quand fut créé le secrétariat politique du Komintern, Ulbricht en devint membre, atteignant ainsi le sommet de la hiérarchie du Komintern.

Après l'avènement d'Hitler, Ulbricht s'enfuit et séjourna quelque temps en France, où il représentait le comité central de son parti. Rentré à Moscou au 7^e congrès du Komintern, il fut nommé membre du comité exécutif. Au moment du déclenchement de la guerre civile en Espagne, il fit un voyage, au nom du Komintern, dans la péninsule ibérique, mais dès 1938 il était de retour à Moscou. Il y jouissait d'une entière confiance ; la meilleure preuve en est qu'il fut chargé lors du pacte Molotov-Ribbentrop d'expliquer aux communistes restés en Allemagne qu'il ne fallait pas lutter contre Hitler, celui-ci menant le combat contre « les puissances impérialistes » et ayant signé un pacte de non-agression avec Staline.

Quand éclata la guerre russo-allemande, Ul-

Ulbricht dut se transformer de nouveau en « anti-fasciste », sans pourtant risquer sa vie dans des entreprises aventureuses sur le front... D'abord speaker à radio-Moscou pour les deux émissions destinées à la population et à l'armée allemande, il fut ensuite un des fondateurs des écoles anti-fascistes de Gorki et de Krasnogorsk, où l'on essaya de « rééduquer » les anciens officiers et soldats de Hitler jugés aptes à se prêter à ce genre de travail. Dans le domaine politique, Ulbricht devint l'un des promoteurs du Comité de l'Allemagne libre.

Rentré à Berlin à bord d'un avion soviétique, Ulbricht n'a pas cessé depuis lors de grandir en importance dans la zone soviétique d'Allemagne. Chargé d'abord des questions syndicales, il devint secrétaire général du S.E.D., c'est-à-dire le véritable maître de l'appareil du parti. Dès la constitution du gouvernement, Ulbricht fut nommé ministre sans portefeuille, chargé de l'organisation de la Jeunesse. Ensuite, il accéda au poste de premier vice-président du Conseil. L'année dernière, les Soviétiques le chargèrent de prendre en mains la collectivisation des campagnes en Allemagne orientale. Sur l'ordre soviétique, le rythme de la collectivisation étant jugé insuffisant, Ulbricht convoqua la 2^e conférence nationale du S.E.D. en été dernier et, dans un discours de huit heures, il annonça le passage à la collectivisation accélérée. Il est actuellement l'homme le plus puissant dans le parti et dans le gouvernement et on prétend qu'il n'aurait à éliminer que deux hommes pour y être le maître : dans le S.E.D., Franz Dähle, qui est le chef des cadres et n'est pas en bons termes avec Ulbricht; dans l'appareil d'Etat, Wilhelm Zaisser, « le Beria allemand ».

Le dernier président socialiste dans le glacis soviétique

Pour effectuer le passage au vrai régime de « démocratie populaire », Moscou et ses partis se sont servis des chefs socialistes dans certains pays de l'Europe soviétisée : Fierlinger en Tchécoslovaquie et Cyrankiewicz en Pologne furent récompensés de leur servilité par des postes de premiers-ministres. Actuellement, cette étape est franchie, et — comme on n'a plus besoin d'eux comme paravent — tous deux ont perdu depuis longtemps ce poste et sont descendus à des postes inférieurs dans les gouvernements qu'ils présidaient, sans d'ailleurs y avoir jamais eu aucun pouvoir.

Pourtant, en Allemagne orientale, Otto Grotewohl exerce encore la fonction de président du gouvernement bien qu'il ait été jusqu'à la fusion de 1946 un des dirigeants du S.P.D.

Né en 1894 à Brunswick, employé de profes-

sion, Grotewohl entra dès sa jeunesse au parti socialiste et, après la première guerre mondiale, fit une belle carrière politique. De 1920 à 1925, il fut membre du Landstag de Brunswick et ministre dans ce gouvernement fédéral. En 1925, il entra au Reichstag. La place qu'il occupait dans le parti était telle qu'il fit partie de la délégation allemande au congrès de l'Internationale socialiste ouvrière à Bruxelles en 1928. Il s'y trouvait encore un homme qui devait devenir son ennemi mortel : Schumacher.

L'avènement de Hitler mit fin momentanément à la carrière politique de Grotewohl, mais son existence n'en fut pas très troublée. De nombreux dirigeants socialistes connurent alors l'exil, ou la prison, comme Schumacher, mais Grotewohl resta en Allemagne sans être inquiété. Il se fit commerçant, d'abord à Hambourg, puis à Berlin. Au moment de l'attentat contre Hitler, le 20 juillet 1944, la police arrêta quelques vieux militants socialistes, dont Noske, mais Grotewohl ne fut pas inquiété.

Il ne reprit du service qu'à l'arrivée des Soviétiques à Berlin.

Tout son talent se résume en un seul don : aller au delà des désirs et des intentions soviétiques. Il comprit immédiatement que les Soviétiques étaient les maîtres de l'Allemagne orientale et que l'opposition était inutile. Il comprit que Moscou désirait que le S.P.D. fournisse ses adhérents au P.C. qui n'en avait pas et il accepta avec empressement la fusion en mai 1946, quitte à scinder son propre parti, précédant ainsi de deux ou trois ans les partis socialistes des autres pays satellites comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie.

Il comprit également vite que le nouveau parti ne devait pas être un mélange de socialisme et de communisme mais un parti du type stalinien et il prêcha la lutte pour l'extermination de l'esprit social-démocrate dans le S.E.D. et la nécessité de s'instruire dans l'esprit du léninisme stalinien.

Tant de zèle devait être récompensé. En novembre 1948, Grotewohl fut invité par Staline à la fête anniversaire de la révolution d'octobre et, en octobre 1949 il fut nommé premier président du gouvernement de la république allemande soviétisée.

Aux funérailles de Staline, lui et Nenni sont les deux seuls « socialistes » qui ont eu l'honneur de figurer à la tribune d'honneur à côté des plus grands dignitaires du communisme russe et mondial.

Reste à savoir combien de temps il jouira de la protection de Moscou : sera-t-il la seule exception à la règle jusqu'à maintenant infailible de l'élimination des anciens socialistes, ou finira-t-il aussi par céder sa place à Ulbricht ou à quelqu'un d'autre ?

Les contrats collectifs en Roumanie

C'EST durant le mois de mars qu'a été menée en Roumanie l'action en vue de la conclusion des contrats collectifs pour l'année 1953. La presse roumaine a été très discrète en ce qui concerne certaines stipulations de ces contrats. Elle se contente d'affirmer : « Les contrats collectifs concrétisent les engagements d'un côté des ouvriers, techniciens, ingénieurs et employés, et de l'autre côté ceux de la direction de chaque entreprise, engagements relatifs à l'accroissement continu de la production et de la productivité

du travail et à la réalisation et au dépassement des tâches prévues par le plan ». (Scanteia, 10 mars). Sur l'augmentation de salaire en rapport avec cet « accroissement » continu de la production, la lecture des journaux roumains ne nous apprend rien. La seule contrepartie que la direction d'entreprise semble disposée à offrir à ses employés est une promesse « d'amélioration des repas servis au réfectoire de l'entreprise, des logements des ouvriers et de l'organisation du repos ». Or les questions du logement et du repos

sont respectivement du ressort du ministère de la Construction et de la Confédération Générale du Travail. Comment la direction d'une entreprise peut-elle s'engager en leur nom ?

Afin de préciser le sens du contrat collectif, la *Scanteia* (10 mars) ajoute : « *Les contrats collectifs de cette année constituent un instrument puissant entre les mains de la classe ouvrière dans la lutte pour la réalisation, avant le terme prévu, du plan d'Etat pour l'année 1953, pour la réalisation de la tâche grandiose proposée par le Parti ouvrier roumain et son secrétaire général Gheorghiu Dej au peuple travailleur tout entier : l'achèvement du plan quinquennal en quatre ans.* »

Ne faut-il pas déduire de ce texte que le véritable objectif de ce contrat est d'imposer aux employés des usines un programme de travail qu'ils s'engagent collectivement à exécuter dans un délai prescrit ? Par ce fait le sens même du contrat collectif est faussé. Il a été imaginé comme une mesure de protection de chaque individu isolé en faisant de son droit une partie intégrante de ceux de l'ensemble du personnel d'une entreprise. La direction d'une entreprise ne pouvait contrevenir à ses obligations à l'égard d'un de ses employés sans léser l'ensemble des obligations qu'elle avait assumées. Le contrat collectif conclu en Roumanie semble au contraire imposer une obligation solidaire à tout le personnel envers la direction. C'est la réalisation du plan de travail fixé par l'Etat qu'il veut assurer en rendant les ouvriers collectivement responsables de son exécution. Les défaillances individuelles constituent dans ce système une rupture de contrat (un acte de sabotage peut-être) qui réclame des sanctions. La solidarité des ouvriers supposée par le contrat collectif classique, disparaît pour céder la place à un contrôle permanent exercé par chaque travailleur sur son camarade d'équipe. Bien entendu les dénonciations des négligences, deviennent dans un pareil système « un devoir de vigilance » et un moyen d'échapper à l'accusation de complicité. C'est d'ailleurs le seul moyen pour obtenir les récompenses promises pour un bon rendement collectif : l'amélioration de la nourriture, du logement et de l'organisation du repos.

Les négociations pour la conclusion d'un tel contrat ont été menées pour les ouvriers par les chefs syndicaux, chargés de la protection de leurs intérêts. Or, comme la *Scanteia* (3 mars) nous l'apprend, ces délégués syndicaux ont discuté avec les directeurs d'entreprises « les pro-

blèmes concernant la production pour la réalisation du plan de cinq ans en quatre ans. » De même les chefs syndicalistes ont demandé un nouvel examen des normes de travail car « les anciennes normes sont dépassées, elles ne constituent plus un stimulant pour les ouvriers mais un frein à l'augmentation de la production. A la fonderie « *Semanatoarea* » par exemple, des centaines d'heures de travail sont perdues à cause des absences non motivées et des arrêts de travail non justifiés. Malgré cela la moyenne fixée par les normes est dépassée régulièrement de 80-90 % . »

« Comme il ressort de cet exemple, le niveau bas des normes actuelles provoque des situations injustes et constitue un frein à la production » (*Scanteia*, 2 mars). Langage inhabituel dans la bouche de « syndicalistes », mais qui n'étonne plus quand on sait qui sont ces chefs syndicalistes.

Entre le 26 et le 30 janvier se sont déroulés à Bucarest les travaux du troisième congrès des syndicats de la République populaire. Sur l'ensemble de 701 délégués qui représentaient les 2,3 millions de membres de la Confédération Générale du Travail, presque 50 % (334) délégués étaient des « activistes » qui ont depuis longtemps quitté le travail à l'usine et sont employés pour la propagande en faveur de la réalisation des plans établis par le gouvernement ; 106 ouvriers étaient des stakhanovistes, 55 des contremaîtres et 65 des techniciens et des ingénieurs. La grande masse des ouvriers moyens n'était pas représentée à ce congrès.

Outre l'auto-critique, les délégués syndicaux se sont occupés de la modification du statut de la Confédération. Suivant l'exemple soviétique, ils ont créé un secrétariat restreint et un comité central de la C.G.T. Ils s'organisent donc selon le schéma du parti communiste. D'après le nouveau statut, les syndicats locaux peuvent être dissous par décision de la direction centrale. En outre le congrès a décidé de ne plus se réunir tous les ans comme ses statuts l'y obligeaient auparavant, mais à des intervalles de quatre ans. C'est une autre analogie avec les règles qui régissent la vie du Parti communiste. De la sorte, la Confédération Générale du Travail devient une immense direction du personnel qui au lieu de défendre les intérêts de la classe ouvrière se substitue à l'Etat pour exiger des travailleurs un rendement accru.

La mort de Staline et la presse polonaise et hongroise

INUTILE de chercher dans la presse des pays satellites des précisions sur la maladie et la mort de Staline. On n'y trouve rien. En plus de la reproduction des communiqués officiels et des discours prononcés aux funérailles par Malenkov, Beria et Molotov, on n'y peut lire que les discours des chefs communistes des différents pays satellites, et des articles ou des poèmes d'un ton qui scandalise par l'outrance, l'exagération, le manque de goût, et d'autant plus que leurs auteurs ne sont pas des Russes. C'est d'une servilité qui confond.

Voici d'abord un article qu'a donné le 15 mars 1953, à Trybuna Ludu (La Tribune du peuple), organe du Parti ouvrier polonais unifié, un écrivain dont le nom a été célèbre en France à un moment, il y a trois ans, à la suite de l'article

injurieux contre la vie française que cette femme de lettres avait publié dans la Literatournaïa Gazetta après un court séjour à Paris. Il s'agit de Vanda Vassilevska.

Un grand amour

« Des années passeront. Les générations futures nous envieront d'avoir vécu à l'époque à laquelle Staline a donné son nom. Elles nous envieront d'avoir vécu dans le même temps que Lui ; d'avoir marché dans les rues dans lesquelles il marchait ; d'avoir entendu Sa voix, Son sourire et Son regard.

« Pour elles comme pour nous, Staline sera toujours le maître, le drapeau, le symbole, le soleil qui brille éternellement.

« Nous aimons en Lui Son génie, Sa sagesse,

Son enseignement. Mais nous, Ses contemporains, nous avons aussi aimé en Lui l'homme simple. L'Homme qui a vécu avec nous, a été parmi nous, partout présent et toujours vivant. L'Homme qui ne nous abandonnait jamais, même un instant, dont l'existence nous semblait indispensable comme l'air à notre vie.

Entre Lui et nous il n'y eut aucune séparation. Nos enfants, à peine commençaient-ils à gazouiller, L'appelaient, avec une profonde confiance enfantine : « tonton Staline ». Les vieilles paysannes-kolkhoziennes parlaient de Lui comme d'un Chef et d'un Maître et, en même temps, comme de leur propre fils. Pendant la guerre, un vieillard-partisan lui disait, dans le cabinet du Kremlin, « Tu » — et cela n'étonnait personne, car il s'adressait à Lui comme au père du peuple et comme à son propre fils. Car Staline était le père du peuple et en même temps le fils le plus aimé de ce peuple.

« Sa grandeur était tellement évidente, tellement indubitable qu'elle n'exigeait aucun signe extérieur. Ni en paroles ni en gestes. Il était simple et naturel. D'égal à égal, pouvaient s'entretenir avec Lui, une fille de ferme-kolkhozienne, un ouvrier d'usine ou un simple soldat. Il savait écouter et Il savait comprendre les sentiments et les pensées, même exprimés maladroitement. Dans les paroles de l'homme simple, Il savait trouver la grande vérité nationale. Et c'est pourquoi le peuple a fait de Lui le confident de ses ennuis, de ses chagrins et de ses joies avec cette confiance que l'on accorde à l'homme le plus cher et le plus proche.

« L'histoire transmettra aux générations futures le génie de Staline, le génie du chef et du penseur, de l'organisateur et du dirigeant. Mais comment transmettre cette atmosphère de profonde confiance, d'amitié et d'amour personnel, vivant, direct, dont Staline était entouré ?

« La raison disait que, sur notre sol, dans notre pays, dans cet immense océan humain, Il ne pouvait connaître tout le monde. Mais le cœur disait autrement : Il connaît chacun de nous. Si fort était notre attachement pour Lui.

« C'est ainsi que nous recevions Ses paroles, Ses appels : ils s'adressaient à toute la nation, c'est-à-dire à tous ensemble, mais aussi à chacun en particulier. C'est à toi et à moi que Staline s'adresse, c'est toi et moi qu'Il charge d'une telle ou telle tâche ; ceci Lui déplaît en moi, cela en toi ; ceci ou cela, Il le loue en toi ou en moi. Chacune de Ses paroles constituait un entretien particulier avec chacun de nous.

« C'est pourquoi à présent, sur notre sol tout entier, si grand et si vaste qu'il soit, chacun de nous prête dans son cœur un serment.

« Nous jurons au Chef de porter haut le drapeau qu'Il a porté. Nous jurons au Maître de veiller fidèlement sur son enseignement. Nous jurons au Dirigeant de suivre avec fermeté et assurance la voie qu'Il a tracée.

« Et nous jurons à l'Homme, nous jurons à ces chers yeux adorés qui se sont éteints, à ce sourire qui maintenant nous manque, à ces mains, désormais figées et immobiles, que nous gardons dans nos cœurs jusqu'à notre dernier soupir, l'amour pour Lui. Et nous élèverons dans cet amour les générations grandissantes de nos enfants et de nos petits-enfants, lesquelles ne Le verront plus vivant. Afin qu'un amour profond, fidèle et éternel, illumine leurs cœurs d'une flamme claire et jamais éteinte, l'amour pour l'Homme le plus cher au monde qui vient de disparaître, mais qui restera avec nous pour toujours. »

✱

C'est au rédacteur en chef du Magyar Nemzet, M. Ivan Boldizsar, que nous empruntons un

exemple de cette littérature à la fois démentielle et servile, M. Boldizsar qui fut pourtant très imprégné par la culture occidentale, qui parle le français, dont la femme est française.

Staline dans le cœur du peuple hongrois

« Notre Staline... oui, car Staline aussi bien par sa vie que par sa mort est le bien du monde tout entier. Il est nôtre, même s'il appartient à la classe internationale des travailleurs, à l'unanimité progressive tout entière. Il est nôtre. Dans le cœur immortel de Staline, les battements de cœur de toutes les nostalgies de l'humanité entière ont battu à l'unisson; la volonté, les sentiments, les pensées y ont trouvé leur expression, de même que la force stalinienne, l'enseignement stalinien, l'œuvre stalinienne battent dans les cœurs de l'humanité entière. Les victoires de Staline et de Lénine teintent le sang de l'humanité entière d'un rouge plus éclatant. Et en même temps chaque peuple et chaque être humain sent comme si Staline était avant tout à lui. »

« S'il existe un peuple qui doit tout, tout à Staline, c'est bien le peuple hongrois. C'est pourquoi son disciple le plus fidèle, Mathias Rákosi, a exprimé ce que nos cœurs ressentent, quand il a dit : « Le peuple hongrois garde avec amour dans son cœur notre libérateur, l'homme qui a ouvert toute grande à notre jeunesse la porte de l'avenir : « Notre père Staline ». Il n'y a pas un seul homme qui oubliera jamais — même s'il devait vivre cent ans — le jour où son père bien-aimé est mort, il n'y a pas un seul être qui oubliera ce 6 mars. Depuis cette heure nous sommes incapables de penser à autre chose car c'est avec son nom que notre pays se construit. Ceux qui vont en pèlerinage devant sa statue, se rappellent les plus beaux souvenirs de leur vie. Lorsque notre petit garçon a pleuré de faim, Staline lui a envoyé du blé. Lorsque nous étions sur le point de ne pouvoir poursuivre notre reconstruction, c'est Staline qui nous a conseillé. Le nom de Staline veut dire pour le monde entier « Paix » mais pour nous, Hongrois, il veut dire aussi « Liberté ». Le nom de Staline vit intensément dans le cœur de chaque Hongrois, car il ne nous a pas seulement fait cadeau de la liberté, il nous a aussi donné la possibilité et les moyens de la défendre. Sans son aide, nous n'aurions jamais pu repousser les attaques sans pudeur et de plus en plus agressives des impérialistes. Sans la politique stalinienne nous aurions dû subir le sort de la Corée ou de la Grèce. Nous essayons de trouver une consolation dans le travail et dans ses enseignements. Qui ne prendrait ces jours-ci en main de nouveau le manuel des « Questions du Léninisme » ou sa « Biographie » ou « L'histoire du Parti » ? Ces jours-ci nous voyons notre peuple tout entier avec, en main, l'histoire du Parti et dans son cœur, SES mots, son enseignement. Staline, l'immortel, verse dans notre cœur une force toujours nouvelle, comme Antée en a trouvé au contact de la terre maternelle. »

« Le cœur du peuple... »

Les poèmes qui suivent ont été glanés dans la presse hongroise. Ils sont dans le même style que les articles.

✱

Que valent les mots ? Ils tombent sans force dans
[le néant,
terrassée par le poing fermé de la douleur.
C'est le cri de l'humanité entière

qui seul est assez puissant pour hurler notre ter-
[rible douleur.
La terre tremble, secouée par un sanglot
inconnu jusqu'ici.

Du plus profond des enfers,
des abîmes de l'Histoire montent, montent
les masses qui marchent,
le poing levé, les yeux baignés de larmes,
appelés par Lui, convoqués par Lui.
Tu dis qu'il est mort ?
que nous portons Son deuil ?
Oublies-tu que Sa lutte ne prit jamais fin
qu'Il ne connut jamais de repos.
Son cœur, Son cœur battait pour nous,
Son cœur, Son cœur fut le cœur du peuple
et jamais, jamais il ne cessera de battre...

TAMÁS ACZOL, (*Szabad Nep*, 7 mars 1953).

« Deux milliards de cœurs »

Un vent se lève des palmiers de la Chine
aux rivages de l'Albanie :
« Que Staline vive dix mille années... Vive Sta-
[line... »
Mais une angoisse profonde étreint nos cœurs
et tient en haleine le monde entier
l'étudiant se tait,
la trompe du pâtre est muette.
La nuit est morne, ma femme sursaute :
Il est mort...
Est-il possible que Staline nous quitte ?

Et que pourtant le même soleil luise
et que les bourgeons des pommiers
fleurissent ?
Les rues sont mortes, silencieuses...
Nos mains s'unissent avec les mains de
travailleurs russes, géorgiens,
nos lèvres sont amères
et le monde entier n'est qu'un sanglot douloureux.
Mais nous ne resterons pas silencieux...
Deux milliards de cœurs rugissent,
deux milliards de voix s'élèvent vers le ciel...
Nous élevons notre cœur vers le firmament
comme la carte de notre Parti :
nous votons. Et dans le calice pourpre couleur
[de sang
de notre cœur, une phrase bat et chante :
« Nous vaincrons en Toi, en restant Tes fils
[fidèles... »

LAJOS KONYA, (*Szabad Nep*, 8 mars 1953).

Tant que l'homme vivra sur terre...

Des yeux en larmes. La voix brisée... Puis le si-
[lence.
La nouvelle de mort fend notre cœur, notre chair.
Que notre voix devienne sabre, que le battement
[du cœur devienne acte...
Que notre douleur ne chante pas comme la voix
[du pipeau
mais sonne comme cor de bataille...
Gloire à toi Staline. Notre cœur monte la garde.
Gloire à ton œuvre, que la mort jamais ne pourra
[vaincre.
GABOR DEVECSERI, (*Szabad Nep*, 9 mars 1953).

L'impôt sur les salaires en U.R.S.S.

LE poids exorbitant de la fiscalité indirecte dans
l'Union Soviétique est assez bien connu à l'étran-
ger, du moins dans les milieux désireux de se do-
cumenter. Des données relatives aux impôts di-
rects et notamment à l'impôt sur les salaires,
sont plus difficilement accessibles. Ainsi, par
exemple, le gros et instructif ouvrage du pro-
fesseur Prokopovicz n'en parle point, et le livre
du crypto-communiste Charles Bettelheim se borne
à quelques indications qui ne sont plus d'ac-
tualité.

Le quotidien *Oesterreichische Zeitung* (organe
de l'occupant soviétique à Vienne) du 18 no-
vembre 1952 a consacré un long article à l'im-
pôt sur les salaires en U.R.S.S. Faisant état des
données les plus récentes, cet article fournit des
indications dont nous croyons devoir résumer
ci-dessous les éléments les plus intéressants.

L'impôt sur les salaires est perçu chaque mois
par retenue à la source sur la rémunération des
ouvriers et des employés. Le taux est le suivant
(les chiffres s'entendent en roubles) :

Salaire	Impôt	%
400	18	4,5
500	26	5,2
600	36	6,0
750	52	6,93
1.000	82	8,2

A ces taux à première vue modestes, s'ajoute
une taxe supplémentaire frappant les célibataires,
les couples sans enfants et les couples n'ayant
qu'un ou deux enfants. Cette taxe supplémentaire
s'élève à 6 % du salaire pour les couples sans
enfant. C'est exactement le contraire du système
français, qui dégrève les familles nombreuses.

Pour se faire une idée de ce que l'impôt sur
les salaires représente pratiquement, il faut con-
vertir les roubles en francs. Le cours officiel est
de 87 francs pour un rouble, mais le pouvoir
d'achat intérieur du rouble étant de beaucoup
inférieur à ce chiffre, un salaire de 400 roubles
est loin de correspondre à 35.000 francs français.
Le pouvoir d'achat du rouble est un peu supé-
rieur au tiers de 87 francs ; disons 40 % pour
arrondir. Nous convertissons ci-dessous les chif-
fres russes en francs français sur la base de
35 francs pour un rouble. On obtient alors le ta-
bleau suivant, qui met en évidence l'impôt frap-
pant le salaire d'un couple sans enfant :

Roubles		Francs		%
Salaire mensuel	Impôt	Salaire mensuel	Impôt	
400	42	14.000	1.470	10,5
500	56	18.500	1.960	11,2
600	72	21.000	2.520	12,0
750	97	28.250	3.395	12,9
1.000	142	35.000	4.970	14,2
1.500	237	52.500	8.295	15,8

Un couple sans enfant, gagnant 14.000 francs
par mois doit donc payer annuellement 17.640
francs d'impôt sur le salaire. Les bénéficiaires
d'un revenu aussi modeste qu'un gain mensuel
de 35.000 francs ont à acquitter près de 60.000
francs d'impôt, soit l'équivalent de près de 8 se-
maines de salaire.

Les impôts français sont incontestablement
lourds. Mais que diraient les ouvriers français,
surtout ceux qui se promettent monts et merveil-
les d'un gouvernement Thorez-Duclos-Frachon, si
on les écorchait comme leurs camarades sovié-
tiques ?

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

EN cette fin de journée de juillet 1951, éclata un orage si violent qu'il arracha quatre tuiles au toit de la maison du camarade Kliner à Hloubetin.

Quelques jours après, comme il pleuvait toujours, l'eau commença à filtrer, à travers le plafond. Et juste au-dessus des lits. Mais la chambre était si petite que, même en changeant les lits de place, ils se trouvaient encore sous le point de chute. Enfin, les Kliner réussirent à placer les lits de façon si astucieuse que l'eau ne tombait plus que sur les pieds. C'était là une si évidente amélioration, que les Kliner, satisfaits, se couchèrent en se recroquevillant pour protéger leurs pieds d'une humidité indésirable. Et aussi, pour ne pas renverser par un mouvement un peu brusque, la cuvette placée au bout du lit, et dans laquelle l'eau qui tombait goutte à goutte rythmait leur sommeil de réguliers et sonores toc... toc... toc...

Chaque nuit, la cuvette se remplissait jusqu'au bord et le réveil des Kliner était délicat. Il leur fallait d'abord ne pas manquer l'heure, sinon la cuvette trop pleine eût débordé. Il leur fallait, ensuite, s'extirper de leur lit avec douceur, doigté et précaution, pour ne pas toucher la précieuse cuvette pleine. Il leur fallait surtout ne pas être agités par d'horribles cauchemars, et là vraiment les toc... toc... toc... monotones et lancinants ne leur facilitaient pas les choses.

Dans la journée, cependant, Kliner poursuivait les pourparlers avec les entreprises communales de la capitale pour faire réparer la toiture.

Finalement, l'entreprise commerciale et le bureau de conservation U, section 9, atelier 205, se chargèrent de la réparation. Ils envoyèrent un spécialiste nommé Springl. C'est un homme qui connaît son affaire. Il remit sur le toit les quatre tuiles que l'orage avait enlevées. Toutefois, avant de partir, il fit une légère remarque :

— A mon avis, il aurait fallu vérifier toutes les tuiles. Quand les quatre se sont décrochées, toute la toiture a certainement bougé.

— Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? reprocha Kliner étonné.

— Fais une autre commande, conseilla le couvreur placide, mais avisé.

Kliner fit donc une nouvelle demande auprès des entreprises communales pour qu'elles fassent réparer la toiture entière.

Puis il attendit. Des jours, deux semaines, trois semaines.

Un soir, il reçut une visite : celle du couvreur Springl, des entreprises municipales.

— Si tu veux offra-t-il, je réparerai ta toiture, mais, moi tout seul, tu comprends, ce sera à titre privé... Tu n'auras qu'à me trouver un peu de matériel... Je te le ferai samedi et dimanche. Et tu seras content !...

Et Springl regardait Kliner avec un bon sourire engageant. Mais Kliner se récria :

— Mais pas du tout. Pour cela nous avons des entreprises communales tout de même !

En octobre les couvreurs des entreprises communales vinrent quand même réparer la toiture.

— Ouf ! firent les Kliner, bien que la facture leur parût amère = 7.399 couronnes (65.000 frs).

Une nuit, — ô sinistre nuit — Kliner tranquille, rêvait. Allongé sur un tendre gazon, il se

laissait rôtir au soleil. Suivant les bons principes de l'héliothérapie il voulut se retourner pour exposer son dos, à son tour, aux bienfaisants rayons. Il sentit à ses pieds un froid gluant qui le fit sauter comme s'il avait touché un serpent. Il alumina : goutte à goutte, l'eau tombait du plafond. L'édreton, le matelas étaient trempés.

— La toiture, cria Madame Kliner faisant preuve d'une compréhension vraiment très rapide.

Alors, ils firent du feu, séchèrent les édretons, et au lieu de dormir, se livrèrent aux joies pures des mathématiques.

Ils arrivèrent ainsi à savoir que, maintenant que la toiture était réparée, la cuvette se remplissait à minuit ; une première fois, il fallait la vider, puis au matin une seconde fois.

Après les mathématiques, vint la philosophie :

— Remonte le réveil ! Qu'il sonne à minuit ! dit madame Kliner.

Et ainsi, chaque nuit de pluie, le réveil des Kliner sonna à minuit, Kliner se levait, vidait la cuvette, puis se recouchait jusqu'au matin.

Mais sa résignation n'était qu'apparente. Il se chamaillait avec les autorités municipales.

— Avant votre réparation, la cuvette ne se remplissait qu'une fois. Maintenant, je dois la vider deux fois !

Les autorités municipales pour la troisième fois, envoyèrent Springl pour réparer la toiture.

Après quoi, le réveil des Kliner ne sonna plus à minuit. Non. Il sonna une première fois à onze heures. Puis une deuxième fois à 3 heures. Puis une troisième fois au matin.

— Ne te fâche donc pas ! disaient les autorités à Kliner qui leur semblait un peu nerveux.

Enfin, deux autres bons couvreurs vinrent. Ils placèrent deux tuiles ici, une autre là. Et ce fut tout.

L'hiver est passé, l'été 1952 s'est enfui, les feuilles mortes déjà se détachent des arbres. Les jours sont tristes, à chaque instant, il pleut.

Chez les Kliner le réveil ne sonne plus. Kliner a distribué les rôles pour la nuit.

— Jusqu'à minuit, c'est moi qui recueillerai l'eau...

— Et moi, à partir de minuit..., a complété Madame Kliner.

Quand la nuit est très pluvieuse, Madame Kliner place à côté des lits tous les seaux, plus un baquet, plus un tonneau, plus une baignoire en tôle qu'elle emprunte aux voisins. Cela fait une belle symphonie de toc... toc... toc... Et, au matin tout est rempli de bonne et douce eau de pluie.

— Au moins, je peux faire ma lessive, se console Mme Kliner.

Du côté de la toiture cela n'avance toujours pas. Kliner s'est plaint auprès des entreprises communales, oralement, par écrit, par téléphone. Il a adressé une plainte au ministre de l'Intérieur. Pas de réponse. Entre temps, Kliner apprend par cœur la formule que les entreprises communales ont fait imprimer sur la facture qu'elles lui avaient envoyée : « Ayez l'amabilité de nous dire si vous êtes content du travail, ou faites connaître vos désirs ou plaintes à la direction de l'entreprise, Prague I, Dusni, 3. »

Kliner ne se plaint plus nulle part. Il ne veut pas déranger la planification des entreprises communales. Il a compris que de sa maisonnette, on veut faire des bains-douches. JEAD PETRAN, (*Rude Pravo*, 3 novembre 1952, p. 2).